

Graphiti チュートリアル

— AI エージェントのための時系列知識グラフフレームワーク —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月

概要

本チュートリアルでは、Graphiti フレームワークの概要から実践的な利用方法までを詳しく解説する。Graphiti は、AI エージェント向けに設計された時系列コンテキストグラフを構築・検索するためのオープンソースフレームワークである。従来の RAG (Retrieval-Augmented Generation) システムとは異なり、事実の時間的変化を追跡し、データの出所を維持しつつ、定義済みおよび学習済みのオントロジーをサポートする。本稿では、Neo4j データベースと OpenAI API を用いた環境構築、エピソードの追加、ハイブリッド検索、カスタムエンティティ型の定義、コミュニティ検出、名前空間管理、MCP サーバを介した AI アシスタント統合、LangGraph との統合など、Graphiti の主要機能を網羅的に扱う。すべての Python コードは uv コマンドを用いて実行し、各サンプルの実際の実行結果とその分析を併せて掲載する。

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	Graphiti とは	1
第 2 章	環境構築	3
2.1	前提条件	3
2.2	uv のインストール	3
2.3	プロジェクトの初期化	3
2.4	Neo4j のセットアップ	4
2.5	環境変数の設定	5
第 3 章	基本的な使い方	6
3.1	最初のプログラム	6
第 4 章	エピソードの追加	13
4.1	エピソードの種類	13
4.2	テキストエピソードの追加	13
4.3	メッセージエピソードの追加	14
4.4	JSON エピソードの追加	14
4.5	バルクロード	15
4.6	エピソード追加の統合実行例	16
第 5 章	検索	18
5.1	基本的な検索	18
5.2	中心ノードによるリランキング	19
5.3	名前空間を指定した検索	19
5.4	検索レシピ	19

5.5	検索フィルタ	21
5.6	検索機能の統合実行例	21
第 6 章	カスタムエンティティ型とエッジ型	24
6.1	エンティティ型の定義	24
6.2	エッジ型の定義	25
6.3	カスタム型を用いたエピソード追加	26
6.4	エンティティ型の除外	27
第 7 章	ファクトトリプルの追加	29
7.1	ファクトトリプルの実行例	30
第 8 章	コミュニティ検出	32
8.1	コミュニティの構築	32
8.2	エピソード追加時のコミュニティ更新	32
8.3	コミュニティ検出の実行例	33
第 9 章	グラフの名前空間管理	35
9.1	名前空間を指定したデータ追加	35
9.2	マルチテナントパターン	36
9.3	名前空間管理の実行例	36
第 10 章	LLM プロバイダの設定	39
10.1	OpenAI (デフォルト)	39
10.2	Azure OpenAI	39
10.3	Google Gemini	40
10.4	Anthropic	41
10.5	Groq	41
第 11 章	グラフデータベースの設定	42
11.1	Neo4j	42
11.2	FalkorDB	43
11.3	KuzuDB	44
第 12 章	MCP サーバ	45

12.1	セットアップ	45
12.2	環境設定	45
12.3	MCP サーバの起動	46
12.4	Claude Desktop との統合	46
12.5	利用可能なツール	47
12.6	config.yaml による設定	47
12.7	組み込みエンティティ型	49
12.8	Docker Compose によるデプロイ	50
12.9	Cursor IDE との統合	50
12.10	VS Code (GitHub Copilot) との統合	50
12.11	Claude Code との統合	51
第 13 章	MCP サーバの活用例	52
13.1	活用例 1: 研究プロジェクト管理アシスタント	52
13.2	活用例 2: 顧客対応ナレッジベース	57
13.3	活用例 3: 議事録・会議メモの知識管理	59
13.4	活用例 4: Python スクリプトからの直接利用	62
第 14 章	LangGraph との統合	69
14.1	必要なパッケージ	69
14.2	エージェントの実装	69
第 15 章	実践的な応用例	76
15.1	研究者ネットワークの構築	76
第 16 章	パフォーマンスチューニング	84
16.1	同時実行数の制御	84
16.2	バルクロードの活用	84
16.3	テレメトリの無効化	84
第 17 章	トラブルシューティング	85
17.1	よくある問題と対処法	85
おわりに		86

参考文献	88
用語集	91
索引	95

第 1 章

はじめに

1.1 Graphiti とは

Graphiti は、Zep 社が開発したオープンソースの時系列知識グラフフレームワークである [1]。AI エージェントアプリケーションにおいて、文脈（コンテキスト）を動的に管理するために設計されている。本章の記述は、Graphiti 公式リポジトリの README[1] および公式ドキュメントの概要ページ [6] に基づく。

知識グラフ（Knowledge Graph）とは、エンティティ（実体）とそれらの間の関係性からなるネットワーク構造のデータ表現である。Graphiti はこの知識グラフに**時間軸**の概念を加え、事実がいつ真になり、いつ無効になったかを追跡できる点が最大の特徴である。

1.1.1 主要な特徴

時系列認識（Temporal Awareness）

事実や関係性の時間的変化を追跡し、特定時点でのクエリを可能にする。グラフのエッジには時間メタデータが付与される。

エピソード処理（Episodic Processing）

データを離散的な「エピソード」として取り込み、出所（provenance）を維持しながらインクリメンタルな知識抽出を行う。

ハイブリッド検索（Hybrid Search）

セマンティック検索と BM25 全文検索を組み合わせ、中心ノードからの距離によるリランキングも可能。

カスタムエンティティ型

Pydantic モデルを使用して、ドメイン固有のエンティティ型やエッジ型を定義できる。

スケーラビリティ

LLM 呼び出しの並列化により、時系列順序を維持しながらバルク処理が可能。

多様なデータソース

非構造化テキストおよび構造化 JSON データの両方を受け入れる。

1.1.2 従来手法との比較

表 1.1 Graphiti と既存手法の比較

特性	従来 の RAG / GraphRAG	Graphiti
更新方式	バッチ処理 (全体再計算)	継続的・インクリメンタル更新
時間追跡	なし	明示的な時系列メタデータ
検索方式	セマンティック検索のみ	ハイブリッド検索 (セマンティック+キーワード+グラフ走査)
矛盾処理	手動管理	自動的な事実無効化
データ出所	限定的	エピソードによる完全な追跡

1.1.3 アーキテクチャ

Graphiti は以下の主要コンポーネントで構成される。

`graphiti_core` コアとなる時系列コンテキストグラフエンジン。

`mcp_server` Model Context Protocol (MCP) サーバ。AI アシスタントとの統合に使用。

`server` FastAPI ベースの REST サービス。

第 2 章

環境構築

2.1 前提条件

Graphiti の利用には以下が必要である [1, 7]。

- Python 3.10 以上
- グラフデータベース (以下のいずれか):
 - Neo4j 5.26 以上 (推奨)
 - FalkorDB 1.1.2 以上
 - Kuzu 0.11.2 以上
 - Amazon Neptune
- OpenAI API キー (デフォルト)。代替として Anthropic、Groq、Google Gemini も利用可能。

2.2 uv のインストール

本チュートリアルでは、Python の実行にすべて uv コマンドを使用する。uv は Rust 製の高速な Python パッケージマネージャ兼ランタイムである。

```
# uvのインストール (Linux / macOS)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2.3 プロジェクトの初期化

```
# プロジェクトディレクトリの作成と初期化
mkdir graphiti-tutorial && cd graphiti-tutorial
uv init
uv add graphiti-core python-dotenv
```

バックエンドの追加

Neo4j 以外のグラフデータベースを使用する場合は、対応するオプションを指定してインストールする。

```
# FalkorDB
uv add "graphiti-core[falkordb]"
# KuzuDB
uv add "graphiti-core[kuzu]"
# Amazon Neptune
uv add "graphiti-core[neptune]"
```

LLM プロバイダの追加インストールも可能である。

```
# Anthropic, Groq, Google Gemini のサポート追加
uv add "graphiti-core[anthropic,groq,google-genai]"
```

2.4 Neo4j のセットアップ

本チュートリアルでは、グラフデータベースとして Neo4j を使用する。Docker を用いたセットアップが最も簡便である。

```
# Neo4j Community Edition の起動
docker run \
  --name neo4j-graphiti \
  -p 7474:7474 -p 7687:7687 \
  -e NEO4J_AUTH=neo4j/password123 \
  -e NEO4J_PLUGINS='["apoc"]' \
  -d neo4j:5.26-community
```

起動後、ブラウザで <http://localhost:7474> にアクセスして Neo4j Browser が表示されることを確認する。

2.5 環境変数の設定

プロジェクトルートに`.env` ファイルを作成する。

Listing 2.1 `.env`

```
OPENAI_API_KEY=sk-your-openai-api-key-here
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PASSWORD=password123
```

セキュリティに関する注意

`.env` ファイルには API キーやパスワードなどの機密情報が含まれる。バージョン管理システムには含めないよう、`.gitignore` に追加すること。

第 3 章

基本的な使い方

3.1 最初のプログラム

Graphiti の基本的な使い方を、完全な動作例で示す。以下のコードは、公式リポジトリに含まれるクイックスタート例 [2] および公式ドキュメントのクイックスタートガイド [7] を参考に、日本語のデータを用いて再構成したものである。quickstart.py として保存する。

Listing 3.1 quickstart.py

```
1 import asyncio
2 import json
3 import os
4 from datetime import datetime, timezone
5
6 from dotenv import load_dotenv
7
8 from graphiti_core import Graphiti
9 from graphiti_core.nodes import EpisodeType
10 from graphiti_core.search.search_config_recipes import (
11     NODE_HYBRID_SEARCH_RRF,
12 )
13
14 load_dotenv()
15
16 neo4j_uri = os.environ.get("NEO4J_URI", "bolt://localhost:7687")
17 neo4j_user = os.environ.get("NEO4J_USER", "neo4j")
18 neo4j_password = os.environ.get("NEO4J_PASSWORD", "password")
```

```

19
20
21 async def main():
22     # Graphiti クライアントの初期化
23     graphiti = Graphiti(neo4j_uri, neo4j_user, neo4j_password)
24
25     try:
26         # インデックスと制約の構築
27         await graphiti.build_indices_and_constraints()
28
29         # エピソードデータの定義
30         episodes = [
31             {
32                 "content": (
33                     "田中太郎は東京大学の教授である。"
34                     "彼は以前、京都大学で准教授を務めていた。"
35                 ),
36                 "type": EpisodeType.text,
37                 "description": "研究者プロフィール",
38             },
39             {
40                 "content": (
41                     "田中太郎は2020年4月から東京大学に在籍している。"
42                 ),
43                 "type": EpisodeType.text,
44                 "description": "経歴情報",
45             },
46             {
47                 "content": {
48                     "name": "鈴木花子",
49                     "position": "准教授",
50                     "university": "大阪大学",
51                     "department": "情報科学研究科",
52                     "research_area": "自然言語処理",
53                 },
54                 "type": EpisodeType.json,
55                 "description": "研究者メタデータ",
56             },
57         ]
58

```

```

59 # エピソードの追加
60 for i, episode in enumerate(isodes):
61     body = (
62         episode["content"]
63         if isinstance(episode["content"], str)
64         else json.dumps(
65             episode["content"], ensure_ascii=False
66         )
67     )
68     await graphiti.add_episode(
69         name=f"episode_{i}",
70         episode_body=body,
71         source=episode["type"],
72         source_description=episode["description"],
73         reference_time=datetime.now(timezone.utc),
74     )
75     print(
76         f"エピソード追加: episode_{i} "
77         f"({episode['type'].value})"
78     )
79
80 # ハイブリッド検索
81 print("\n検索: '東京大学の教授は誰? '")
82 results = await graphiti.search(
83     "東京大学の教授は誰? "
84 )
85
86 print("\n検索結果:")
87 for result in results:
88     print(f"  UUID: {result.uuid}")
89     print(f"  事実: {result.fact}")
90     if hasattr(result, "valid_at") and result.valid_at:
91         print(f"  有効開始: {result.valid_at}")
92     if (
93         hasattr(result, "invalid_at")
94         and result.invalid_at
95     ):
96         print(f"  無効化: {result.invalid_at}")
97     print("  ---")
98

```

```

99     # ノード検索
100     node_config = NODE_HYBRID_SEARCH_RRF.model_copy(
101         deep=True
102     )
103     node_config.limit = 5
104
105     node_results = await graphiti._search(
106         query="大学教授",
107         config=node_config,
108     )
109
110     print("\nノード検索結果:")
111     for node in node_results.nodes:
112         print(f" 名前: {node.name}")
113         summary = (
114             node.summary[:80] + "..."
115             if len(node.summary) > 80
116             else node.summary
117         )
118         print(f" 要約: {summary}")
119         print("  ---")
120
121     finally:
122         await graphiti.close()
123         print("\n接続を閉じました")
124
125
126 if __name__ == "__main__":
127     asyncio.run(main())

```

3.1.1 実行

```
uv run quickstart.py
```

3.1.2 実行結果

以下は、筆者の環境で実際にスクリプトを実行して得られた出力である^{*1}。

Listing 3.2 quickstart.py の実際の実行結果

```
エピソード追加: episode_0 (text)
エピソード追加: episode_1 (text)
エピソード追加: episode_2 (json)

検索: '東京大学の教授は誰?'

検索結果:
  UUID: f3f664eb-29d4-4f76-a816-59ab6dc9575c
  事実: 田中太郎 is a professor at 東京大学.
  有効開始: 2026-03-31 00:00:02.846988+00:00
  ---
  UUID: 52ca5b73-4c19-4cf5-b98e-0e4d3562ec31
  事実: 鈴木花子 holds the position of 准教授 at present.
  有効開始: 2026-03-31 00:00:32+00:00
  ---
  UUID: 51903180-ce27-4950-85d0-cdfd019e927c
  事実: 田中太郎 has been affiliated with 東京大学
        since April 2020.
  有効開始: 2020-04-01 00:00:00+00:00
  ---
  UUID: 14eaeecb-3b03-42fb-979c-190df78e2c3b
  事実: 田中太郎 formerly served as an associate
        professor at 京都大学.
  無効化: 2026-03-31 00:00:02.846988+00:00
  ---
  UUID: d9d9da19-3c4a-4016-a910-ef35f04d7772
  事実: 鈴木花子 works at 大阪大学 as of now.
  有効開始: 2026-03-31 00:00:32+00:00
  ---
  UUID: eb8734ef-7329-4216-8224-2446b88f4220
```

^{*1} 実行環境: Neo4j 5.26 Community Edition (Docker)、OpenAI API (gpt-4o-mini)、Python 3.14.2、graphiti-core 0.28、2026年3月31日実行。本章以降、「実際の実行結果」と明記されている出力はすべて同一環境で取得したものである。LLMの応答は非決定的であるため、読者の環境では異なる表現のファクトが出力される可能性がある。

事実: 鈴木花子 belongs to the department
情報科学研究科.

有効開始: 2026-03-31 00:00:32+00:00

UUID: 6e07dd7d-b946-4248-a41f-fa7bdea0dff9

事実: 鈴木花子's research area is 自然言語処理.

有効開始: 2026-03-31 00:00:32+00:00

ノード検索結果:

名前: 准教授

要約: 鈴木花子 holds the position of 准教授
at present.

名前: 大阪大学

要約: 鈴木花子 works at 大阪大学 as of now.

名前: 東京大学

要約: 田中太郎 is a professor at 東京大学.
田中太郎 has been affiliated with 東京大学
since April 2020.

名前: 京都大学

要約: 田中太郎 formerly served as an associate
professor at 京都大学.

名前: 情報科学研究科

要約: 鈴木花子 belongs to the department
情報科学研究科.

接続を閉じました

3.1.3 出力結果の分析

上記の実行結果から、Graphiti の主要な動作特性を確認できる。

■エンティティとファクトの自動抽出 3 件のエピソード（テキスト 2 件、JSON1 件）から、Graphiti は自動的に複数のエンティティ（田中太郎、鈴木花子、東京大学、京都大

学、大阪大学、情報科学研究科、准教授、自然言語処理など）を抽出し、それらの間の関係性をファクト（事実）として保存した。入力データが日本語であっても、エンティティ抽出は正しく機能している。

■**時系列メタデータの付与** 各ファクトには `valid_at`（有効開始日時）が自動的に付与されている。例えば「田中太郎は 2020 年 4 月から東京大学に在籍」というファクトには `2020-04-01` という正確な日付が設定されている。これは入力テキストの文脈から LLM が推定したものである。

■**事実の無効化** 「田中太郎は以前、京都大学で准教授を務めていた」というファクトには `invalid_at` が設定されており、この事実が過去のものであることが自動的に検出されている。一方、東京大学での現職に関するファクトには `invalid_at` がなく、現在有効な事実として管理されている。

■**ファクトの英語出力** 入力データが日本語であるにもかかわらず、抽出されたファクトは英語で記述されている点に注意が必要である（例：“田中太郎 is a professor at 東京大学”）。これは Graphiti が内部的に OpenAI の LLM を使用しており、ファクト抽出時のプロンプトが英語で設計されているためである。固有名詞（人名、大学名、学部名など）は日本語のまま保持されている。

■**ノード検索結果** ノード検索 (`NODE_HYBRID_SEARCH_RRF`) では、エンティティノードとその要約 (`summary`) が返される。「東京大学」ノードの要約には、関連する複数のファクトが統合されていることが確認できる。

3.1.4 コードの解説

上記のプログラムは以下の手順で動作する。

1. **初期化:** Graphiti クライアントを作成し、Neo4j データベースに接続する。
2. **インデックス構築:** `build_indices_and_constraints()` により、検索に必要なインデックスと制約を作成する。初回実行時に必ず呼び出す。
3. **エピソード追加:** テキストデータと JSON データをエピソードとして追加する。Graphiti が自動的にエンティティ（ノード）と関係性（エッジ）を抽出する。
4. **検索:** ハイブリッド検索により、関連する事実（エッジ）を取得する。
5. **ノード検索:** 検索レシピを用いて、エンティティノードを直接検索する。
6. **クリーンアップ:** 最後に接続を閉じる。

第 4 章

エピソードの追加

エピソード (Episode) は、Graphiti におけるデータ取り込みの基本単位である [8]。1 つのエピソードは 1 回のデータ取り込みイベントを表す。エピソード自体もグラフ上のノードとして保存され、取り込み時に識別されたエンティティノードとは MENTIONS エッジで接続される。本章のコード例は、公式ドキュメントのエピソード追加ガイド [8] に掲載されている Allbirds 社の商品データを用いた例を参考に、日本語のデータに置き換えて作成した。

4.1 エピソードの種類

Graphiti は 3 種類のエピソード型をサポートする。

表 4.1 エピソード型の一覧

型	値	用途
<code>EpisodeType.text</code>	<code>text</code>	記事、レポート、書き起こしなどの一般的なテキスト
<code>EpisodeType.message</code>	<code>message</code>	チャット、会話ログなどの対話形式テキスト
<code>EpisodeType.json</code>	<code>json</code>	構造化データ (JSON 形式)

4.2 テキストエピソードの追加

Listing 4.1 テキストエピソードの追加

```

1 from datetime import datetime
2 from graphiti_core.nodes import EpisodeType
3
4 await graphiti.add_episode(
5     name="tech_article_001",
6     episode_body=(
7         "東京工業大学の研究チームが新しいAIシステム"
8         "「ClimateNet」を発表した。このシステムは"
9         "気候パターンを前例のない精度で予測できる。"
10    ),
11    source=EpisodeType.text,
12    source_description="技術雑誌記事",
13    reference_time=datetime(2024, 11, 15, 9, 30),
14 )

```

4.3 メッセージエピソードの追加

対話形式のデータには `EpisodeType.message` を使用する。

Listing 4.2 メッセージエピソードの追加

```

1 await graphiti.add_episode(
2     name="support_chat_001",
3     episode_body=(
4         "顧客: 先日購入した靴のソールが剥がれました。 \n"
5         "サポート: 申し訳ございません。"
6         "注文番号をお教えいただけますか？ "
7    ),
8     source=EpisodeType.message,
9     source_description="カスタマーサポートチャット",
10    reference_time=datetime(2024, 3, 15, 14, 45),
11 )

```

4.4 JSON エピソードの追加

構造化データは JSON 形式で追加する。辞書オブジェクトまたは JSON 文字列を渡すことができる。

Listing 4.3 JSON エピソードの追加

```
1 import json
2
3 product_data = {
4     "id": "PROD001",
5     "name": "ウールランナー SuperLight",
6     "color": "ダークグレー",
7     "material": "ウール",
8     "price": 12500,
9     "in_stock": True,
10    "last_updated": "2024-03-15T10:30:00Z",
11 }
12
13 await graphiti.add_episode(
14     name="product_update_PROD001",
15     episode_body=json.dumps(
16         product_data, ensure_ascii=False
17     ),
18     source=EpisodeType.json,
19     source_description="商品カタログ更新",
20     reference_time=datetime.now(),
21 )
```

4.5 バルクロード

大量のエピソードを一括で追加する場合は、`add_episode_bulk` を使用する。

Listing 4.4 エピソードのバルクロード

```
1 from graphiti_core.utils.bulk_utils import RawEpisode
2
3 products = [
4     {"id": "P001", "name": "商品A", "price": 1000},
5     {"id": "P002", "name": "商品B", "price": 2000},
6     {"id": "P003", "name": "商品C", "price": 3000},
7 ]
8
9 bulk_episodes = [
10     RawEpisode(
11         name=f"product_{p['id']}",
```

```

12     content=json.dumps(p, ensure_ascii=False),
13     source=EpisodeType.json,
14     source_description="商品カタログ",
15     reference_time=datetime.now(),
16 )
17 for p in products
18 ]
19
20 await graphiti.add_episode_bulk(bulk_episodes)

```

add_episode_bulk の注意点

add_episode_bulk は、空のグラフに初期データを投入する場合、またはエッジの無効化処理が不要な場合にのみ使用すること。既存データとの矛盾検出・無効化は行われない。

4.6 エピソード追加の統合実行例

テキスト、メッセージ、JSON、バルクロードの4種類すべてのエピソード追加を統合した episodes_demo.py を実際に実行した結果を以下に示す（2026年3月31日実行。出力の一部を省略）。

Listing 4.5 episodes_demo.py の実際の実行結果

```

=== テキストエピソードの追加 ===
  テキストエピソード追加完了
=== メッセージエピソードの追加 ===
  メッセージエピソード追加完了
=== JSONエピソードの追加 ===
  JSONエピソード追加完了
=== バルクロードの追加 ===
  バルクロード完了: 3件

=== 検索: 'AIシステム' ===
-> 東京工業大学の研究チームがAIシステム
    「ClimateNet」を開発した。
-> 商品A ランニングシューズ belongs to the
    category シューズ
-> 商品C スニーカー belongs to the カジュアル

```

```
category
```

```
...
```

```
=== 検索: '靴の問題' ===
```

- > 顧客が先日購入した靴のソールを購入した。
- > 先日購入した靴のソールが顧客に対して剥がれる欠陥があると報告された。
- > ウールランナー SuperLightの価格は12500である。
- > サポートが顧客に注文番号の提供を求めている。

```
...
```

```
=== 検索: '商品の価格' ===
```

- > ウールランナー SuperLightの価格は12500である。
- > 商品C スニーカー has a price of 15000
- > 商品A ランニングシューズ has a price of 8000
- > 商品B ウォーキングシューズ has a price of 12000 yen.

```
...
```

4.6.1 出力結果の分析

- **テキストエピソード:** 「ClimateNet」「東京工業大学」などのエンティティが正しく抽出され、「AI システム」で検索すると最上位に表示された。
- **メッセージエピソード:** 対話形式のテキストから「顧客」「サポート」の発話内容が分離され、「靴のソールが剥がれる欠陥」という事実が抽出された。
- **JSON エピソード:** 構造化データの各フィールド（価格 12500、色ダークグレー等）がそれぞれ独立したファクトとして保存された。
- **バルクロード:** 3 件の商品が一括投入され、カテゴリや価格の情報が個別のファクトとして検索可能になった。JSON データのファクトは英語混じりになる傾向が見られる。

第 5 章

検索

Graphiti は、セマンティック検索と BM25 全文検索を組み合わせたハイブリッド検索を提供する [9]。検索結果はエッジ（事実）として返され、各エッジには時間メタデータが含まれる。本章の検索レシピ一覧および検索フィルタの使用方法は、公式ドキュメントの検索ガイド [9] に基づく。

5.1 基本的な検索

Listing 5.1 基本的なハイブリッド検索

```
1 # 基本的な検索
2 results = await graphiti.search(
3     "東京大学の教授は誰？ "
4 )
5
6 for edge in results:
7     print(f"事実: {edge.fact}")
8     if edge.valid_at:
9         print(f" 有効開始: {edge.valid_at}")
10    if edge.invalid_at:
11        print(f" 無効化: {edge.invalid_at}")
```

5.2 中心ノードによるリランキング

特定のノードを中心として、グラフ上の距離に基づくリランキングが可能である。これにより、特定のエンティティに関連する事実を優先的に取得できる。

Listing 5.2 中心ノードによるリランキング

```
1 # まず基本検索で中心ノードを特定
2 results = await graphiti.search(
3     "東京大学の教授は誰？ "
4 )
5
6 if results:
7     center_uuid = results[0].source_node_uuid
8
9     # 中心ノードを指定してリランキング
10    reranked = await graphiti.search(
11        "東京大学の教授は誰？ ",
12        center_node_uuid=center_uuid,
13    )
14
15    for edge in reranked:
16        print(f"事実: {edge.fact}")
```

5.3 名前空間を指定した検索

group_id を指定することで、特定の名前空間内のデータのみを検索対象とする。

Listing 5.3 名前空間を指定した検索

```
1 results = await graphiti.search(
2     query="ウールランナー",
3     group_ids=["product_catalog"],
4 )
```

5.4 検索レシピ

Graphiti は 15 種類の定義済み検索レシピを提供する。_search() メソッドと組み合わせて使用する。

表 5.1 主要な検索レシピ

レシピ名	説明
EDGE_HYBRID_SEARCH_RRF	エッジ対象、RRF (Reciprocal Rank Fusion) によるリランキング
EDGE_HYBRID_SEARCH_MMR	エッジ対象、MMR (Maximal Marginal Relevance) によるリランキング。関連性と多様性のバランスを取る
EDGE_HYBRID_SEARCH_NODE_DISTANCE	エッジ対象、ノード距離によるリランキング
EDGE_HYBRID_SEARCH_CROSS_ENCODER	エッジ対象、クロスエンコーダによるリランキング
NODE_HYBRID_SEARCH_RRF	ノード対象、RRF によるリランキング
NODE_HYBRID_SEARCH_MMR	ノード対象、MMR によるリランキング
COMMUNITY_HYBRID_SEARCH_RRF	コミュニティ対象、RRF によるリランキング
COMBINED_HYBRID_SEARCH_RRF	エッジ・ノード・コミュニティの複合検索

Listing 5.4 検索レシピの使用例

```

1 from graphiti_core.search.search_config_recipes import (
2     NODE_HYBRID_SEARCH_RRF,
3     EDGE_HYBRID_SEARCH_MMR,
4     COMBINED_HYBRID_SEARCH_RRF,
5 )
6
7 # ノード検索 (RRFリランキング)
8 node_config = NODE_HYBRID_SEARCH_RRF.model_copy(
9     deep=True
10 )
11 node_config.limit = 10
12
13 node_results = await graphiti._search(
14     query="大学教授",
15     config=node_config,
16 )
17
18 for node in node_results.nodes:
19     print(f"名前: {node.name}")
20     print(f"要約: {node.summary}")
21
22 # エッジ検索 (MMRリランキング)
23 edge_config = EDGE_HYBRID_SEARCH_MMR.model_copy(

```

```

24     deep=True
25 )
26 edge_config.limit = 5
27
28 edge_results = await graphiti._search(
29     query="研究分野",
30     config=edge_config,
31 )
32
33 for edge in edge_results.edges:
34     print(f"事実: {edge.fact}")

```

5.5 検索フィルタ

ノードラベルやエッジ型によるフィルタリングも可能である。

Listing 5.5 検索フィルタの使用

```

1 from graphiti_core.search.search_filters import (
2     SearchFilters,
3 )
4
5 # ノードラベルでフィルタ
6 search_filter = SearchFilters(
7     node_labels=["Person", "Company"]
8 )
9
10 # エッジ型でフィルタ
11 search_filter = SearchFilters(
12     edge_types=["Employment", "Partnership"]
13 )

```

5.6 検索機能の統合実行例

ハイブリッド検索、中心ノードリランキング、各種検索レシピ、複合検索を統合した `search_demo.py` を実際に実行した結果を以下に示す（2026年3月31日実行）。

Listing 5.6 `search_demo.py` の実際の実行結果

```
データ投入完了: 5件
```

=== 1. 基本的なハイブリッド検索 ===

クエリ: 東京大学の教授は誰?

- [de50f1dd] 田中太郎は東京大学で働いている。
- [919a4d8d] 鈴木花子は大阪大学の准教授である。
- [16d73ebd] 田中太郎は計算機科学の教授である。
- [ebd99edb] 大阪大学は2024年に新しいAI研究センターを設立した。
- [a507f9d9] 鈴木花子は自然言語処理の研究をしている。
- [8a80fa36] 田中太郎は2024年にベストペーパー賞を受賞した。
- [4e14402a] 田中太郎と鈴木花子は2023年にAI翻訳に関する共同研究を開始した。

=== 2. 中心ノードによるリランキング ===

中心ノードUUID: e2ab2905...

- [de50f1dd] 田中太郎は東京大学で働いている。
- [16d73ebd] 田中太郎は計算機科学の教授である。
- [8a80fa36] 田中太郎は2024年にベストペーパー賞を受賞した。
- [4e14402a] 田中太郎と鈴木花子は2023年にAI翻訳に関する共同研究を開始した。
- [919a4d8d] 鈴木花子は大阪大学の准教授である。
- [a507f9d9] 鈴木花子は自然言語処理の研究をしている。
- [ebd99edb] 大阪大学は2024年に新しいAI研究センターを設立した。

=== 3. ノード検索 (NODE_HYBRID_SEARCH_RRF) ===

新しいAI研究センター: 大阪大学は2024年に新しいAI研究センターを設立した。

AI翻訳: 2023年に田中太郎と鈴木花子が共同研究を開始した分野。

大阪大学: 鈴木花子は大阪大学の准教授である。...

田中太郎: 田中太郎は東京大学で働いている。...

自然言語処理: 鈴木花子は自然言語処理の研究をしている。

=== 4. エッジ検索 (EDGE_HYBRID_SEARCH_RRF) ===

田中太郎と鈴木花子は2023年にAI翻訳に関する共同研究を開始した。

鈴木花子は自然言語処理の研究をしている。
大阪大学は2024年に新しいAI研究センターを設立した。

=== 5. 複合検索 (COMBINED_HYBRID_SEARCH_RRF) ===

ノード数: 5

ノード: 新しいAI研究センター

ノード: 大阪大学

ノード: 東京大学

ノード: AI翻訳

ノード: 計算機科学

エッジ数: 5

エッジ: 大阪大学は2024年に新しいAI研究センターを設立した。

エッジ: 田中太郎と鈴木花子は2023年にAI翻訳に関する共同研究を開始した。

エッジ: 田中太郎は東京大学で働いている。

エッジ: 鈴木花子は大阪大学の准教授である。

エッジ: 田中太郎は計算機科学の教授である。

コミュニティ数: 0

5.6.1 出力結果の分析

■**リランキングの効果** 基本検索 (1) と中心ノードリランキング (2) の結果を比較すると、リランキングの効果が明確に現れている。基本検索では「鈴木花子は大阪大学の准教授」が2位に表示されていたが、田中太郎を中心ノードとしたリランキング後は5位に下がり、代わりに田中太郎に直接関連するファクト (ベストペーパー賞、共同研究) が上位に浮上した。これは中心ノードからのグラフ距離に基づくリランキングが正しく機能していることを示す。

■**検索レシピの使い分け** ノード検索 (3) ではエンティティの要約情報が得られ、エッジ検索 (4) ではエンティティ間の具体的な関係性が得られる。複合検索 (5) では両方を同時に取得できる。用途に応じた使い分けが重要である。なお、コミュニティ検索は `build_communities()` を実行していないため0件となった。

第6章

カスタムエンティティ型とエッジ型

Graphiti では、Pydantic モデルを使用して、ドメイン固有のエンティティ型（ノード型）およびエッジ型を定義できる [10]。これにより、抽出される知識の構造を精密に制御できる。本章のコード例は、公式ドキュメントのカスタムエンティティ型ガイド [10] に掲載されている企業・人物モデルの例を参考に、日本語の研究者・大学ドメインに置き換えて作成した。

6.1 エンティティ型の定義

Listing 6.1 カスタムエンティティ型の定義

```
1 from pydantic import BaseModel, Field
2 from datetime import datetime
3 from typing import Optional
4
5
6 class Person(BaseModel):
7     """人物エンティティ"""
8
9     age: Optional[int] = Field(
10         None, description="年齢"
11     )
12     occupation: Optional[str] = Field(
13         None, description="職業"
14     )
15     affiliation: Optional[str] = Field(
16         None, description="所属機関"
```

```

17     )
18     birth_date: Optional[datetime] = Field(
19         None, description="生年月日"
20     )
21
22
23 class University(BaseModel):
24     """大学エンティティ"""
25
26     location: Optional[str] = Field(
27         None, description="所在地"
28     )
29     founded_year: Optional[int] = Field(
30         None, description="創立年"
31     )
32     student_count: Optional[int] = Field(
33         None, description="学生数"
34     )
35
36
37 class ResearchProject(BaseModel):
38     """研究プロジェクト"""
39
40     field: Optional[str] = Field(
41         None, description="研究分野"
42     )
43     start_date: Optional[datetime] = Field(
44         None, description="開始日"
45     )
46     funding: Optional[float] = Field(
47         None, description="研究費 (円) "
48     )

```

6.2 エッジ型の定義

Listing 6.2 カスタムエッジ型の定義

```

1 class Employment(BaseModel):
2     """雇用関係"""

```

```

3
4     position: Optional[str] = Field(
5         None, description="役職"
6     )
7     start_date: Optional[datetime] = Field(
8         None, description="就任日"
9     )
10    end_date: Optional[datetime] = Field(
11        None, description="退任日"
12    )
13    is_current: Optional[bool] = Field(
14        None, description="現職かどうか"
15    )
16
17
18    class Collaboration(BaseModel):
19        """共同研究関係"""
20
21        project_name: Optional[str] = Field(
22            None, description="プロジェクト名"
23        )
24        duration: Optional[str] = Field(
25            None, description="期間"
26        )
27        funding_source: Optional[str] = Field(
28            None, description="資金源"
29        )

```

6.3 カスタム型を用いたエピソード追加

Listing 6.3 カスタム型を指定したエピソード追加

```

1 entity_types = {
2     "Person": Person,
3     "University": University,
4     "ResearchProject": ResearchProject,
5 }
6
7 edge_types = {

```

```

8     "Employment": Employment,
9     "Collaboration": Collaboration,
10  }
11
12  # エッジ型マップ：どのエンティティ間にどのエッジ型を
13  # 適用するかを指定
14  edge_type_map = {
15      ("Person", "University"): ["Employment"],
16      ("Person", "Person"): ["Collaboration"],
17      ("Person", "ResearchProject"): ["Collaboration"],
18  }
19
20  await graphiti.add_episode(
21      name="researcher_profile",
22      episode_body=(
23          "山田教授は2019年から名古屋大学で教授を務めている。"
24          "彼は佐藤准教授と共同でAI翻訳プロジェクトを"
25          "進めており、科研費から500万円の助成を受けている。"
26      ),
27      source_description="研究者データベース",
28      reference_time=datetime.now(),
29      entity_types=entity_types,
30      edge_types=edge_types,
31      edge_type_map=edge_type_map,
32  )

```

6.4 エンティティ型の除外

特定のエンティティ型の抽出を除外することもできる。

Listing 6.4 エンティティ型の除外

```

1  await graphiti.add_episode(
2      name="meeting_notes",
3      episode_body="会議では天気やスポーツの話題も出た。",
4      source_description="会議メモ",
5      reference_time=datetime.now(),
6      entity_types=entity_types,
7      excluded_entity_types=["Person"], # 人物を抽出しない
8  )

```

カスタム型定義のベストプラクティス

- エンティティ型・エッジ型の名前には PascalCase を使用する。
- 属性名には snake_case を使用する。
- すべてのフィールドは Optional にする（LLM が常にすべての情報を抽出できるとは限らない）。
- Field の description を詳細に記述する（LLM がこの記述を参考にして抽出を行う）。
- 予約済み属性名（uuid, name, group_id, labels, created_at, summary, attributes, name_embedding）は使用できない。

第7章

ファクトトリプルの追加

エピソードを介さずに、ノードとエッジを直接グラフに追加することもできる [11]。これを「ファクトトリプル」と呼ぶ。ファクトトリプルは、ソースノード、ターゲットノード、およびそれらを接続するエッジ（事実）の3つ組である。本節のコード例は、公式ドキュメントのファクトトリプルガイド [11] に基づく。

Listing 7.1 ファクトトリプルの追加

```
1 import uuid as uuid_mod
2 from datetime import datetime
3
4 from graphiti_core.nodes import EntityNode
5 from graphiti_core.edges import EntityEdge
6
7 source_node = EntityNode(
8     uuid=str(uuid_mod.uuid4()),
9     name="田中太郎",
10    group_id="",
11 )
12
13 target_node = EntityNode(
14     uuid=str(uuid_mod.uuid4()),
15     name="機械学習",
16     group_id="",
17 )
18
19 edge = EntityEdge(
20     group_id="",
```

```

21     source_node_uuid=source_node.uuid,
22     target_node_uuid=target_node.uuid,
23     created_at=datetime.now(),
24     name="RESEARCHES",
25     fact="田中太郎は機械学習を研究している",
26 )
27
28 await graphiti.add_triplet(source_node, edge, target_node)

```

Graphiti は自動的に既存のグラフデータとの重複排除を行う。すでに同名のノードが存在する場合は、新規ノードの作成ではなく既存ノードへのマッチングが試みられる。

7.1 ファクトトリプルの実行例

3つのトリプルを追加し、重複排除と検索の動作を確認する `triplet_demo.py` を実際に実行した結果を以下に示す（2026年3月31日実行）。

Listing 7.2 `triplet_demo.py` の実際の実行結果

```

=== ファクトトリプルの追加 ===
トリプル1追加: 田中太郎 --[RESEARCHES]--> 機械学習
トリプル2追加: 田中太郎 --[AFFILIATED_WITH]--> 東京大学
トリプル3追加: 鈴木花子 --[RESEARCHES]--> 機械学習

=== 検索: '機械学習の研究者' ===
-> 田中太郎は機械学習を研究している
-> 鈴木花子は機械学習を研究している
-> 田中太郎は東京大学に所属している

=== 検索: '田中太郎' ===
-> 田中太郎は東京大学に所属している
-> 田中太郎は機械学習を研究している
-> 鈴木花子は機械学習を研究している

```

7.1.1 出力結果の分析

- **エピソード不要の直接投入:** `add_triplet` によりエピソード処理を経ずに3つのファクトが直接グラフに保存された。LLMによるエンティティ抽出を伴わないため、処理が高速である。

- **重複排除:** 田中太郎と鈴木花子はそれぞれ別の UUID で「機械学習」ノードをターゲットとして指定したが、Graphiti の重複排除により同一の「機械学習」ノードにマッチングされた。「機械学習の研究者」の検索結果で両方のファクトが返されることから、2つのエッジが同一ノードに接続されていることが確認できる。
- **グラフ走査:** 「田中太郎」で検索すると、所属（東京大学）と研究分野（機械学習）に加え、同じ「機械学習」ノードを共有する鈴木花子のファクトも取得されている。

第 8 章

コミュニティ検出

Graphiti は、グラフ内のエンティティノードの密接なグループ（コミュニティ）を、Leiden アルゴリズムを用いて自動的に識別する機能を持つ [12]。コミュニティは `CommunityNode` オブジェクトとして表現される。

8.1 コミュニティの構築

Listing 8.1 コミュニティの構築

```
1 # コミュニティの構築（既存コミュニティを再構築）
2 await graphiti.build_communities()
```

8.2 エピソード追加時のコミュニティ更新

エピソードを追加する際に、コミュニティの更新も同時に行うことができる。

Listing 8.2 コミュニティ更新付きエピソード追加

```
1 await graphiti.add_episode(
2     name="new_data",
3     episode_body="新しいデータ内容",
4     source=EpisodeType.text,
5     source_description="データソース",
6     reference_time=datetime.now(),
7     update_communities=True, # コミュニティも更新
8 )
```

コミュニティの再構築について

`build_communities()` メソッドは、既存のコミュニティをすべて削除してから新規に作成する。定期的な再構築が推奨される。新しく追加されたノードは、周囲のノードの中で最も多く所属しているコミュニティに割り当てられる（ラベル伝搬）。

8.3 コミュニティ検出の実行例

AI 研究チーム（東京大学）とバイオ研究チーム（京都大学）の 2 グループを含む研究者ネットワークを構築し、コミュニティ検出を行う `community_demo.py` を実際に実行した結果を以下に示す（2026 年 3 月 31 日実行）。

Listing 8.3 `community_demo.py` の実際の実行結果

```
=== データ投入（研究者ネットワーク） ===
7件のエピソード追加完了

=== コミュニティの構築 ===
コミュニティ構築完了

=== コミュニティ検索 ===
検出されたコミュニティ数: 3

コミュニティ 1:
  名前: 田中教授と山本助教が東京大学で深層学習の
        共同研究をしていることをまとめています。
  要約: 田中教授と山本助教は東京大学で深層学習の
        共同研究を行っている。

コミュニティ 2:
  名前: 2024年、東大と京大の教授陣がAIを活用した
        ゲノム解析の共同研究を行っている情報の概要。
  要約: 田中太郎教授（東大）、佐藤花子教授、
        高橋三郎准教授（京大）は2024年にAIを用いた
        ゲノム解析の学際的共同研究を進めている。
        高橋准教授は佐藤教授のラボ所属。

コミュニティ 3:
  名前: ...Professor Taro Tanaka and Assistant
```

Professor Jiro Yamamoto working together
on deep learning research at the Tanaka
Laboratory, University of Tokyo.

要約: 田中太郎教授と山本次郎助教は東京大学の
田中研究室に所属し、共に深層学習の研究を
行っている。

8.3.1 出力結果の分析

Leiden アルゴリズムにより、7件のエピソードから3つのコミュニティが検出された。

- **コミュニティ 1・3:** いずれも東京大学の田中教授・山本助教の深層学習チームに関するコミュニティである。同一グループに対して2つのコミュニティが生成されたのは、ノード間の接続パターンの違いに起因すると考えられる。
- **コミュニティ 2:** 学際的共同研究を反映したコミュニティであり、東大（田中教授）と京大（佐藤教授・高橋准教授）の両方のメンバーが含まれている。エピソード7で追加した「AIを用いたゲノム解析の学際的共同研究」が2つのグループを橋渡しする形で検出された。
- **コミュニティの要約:** 各コミュニティにはLLMが生成した要約（summary）が付与されており、コミュニティの内容を一目で把握できる。要約は日本語と英語が混在しているが、主要な情報は正しく含まれている。

第9章

グラフの名前空間管理

`group_id` を使用することで、同一の Graphiti インスタンス内に複数の分離されたグラフ環境（名前空間）を作成できる [13]。これはマルチテナント環境やデータの論理的分離に有用である。本章のマルチテナントパターンは、公式ドキュメントの名前空間ガイド [13] に掲載されている例を参考にした。

9.1 名前空間を指定したデータ追加

Listing 9.1 名前空間を指定したエピソード追加

```
1 # 顧客チーム用の名前空間
2 await graphiti.add_episode(
3     name="customer_feedback_001",
4     episode_body="顧客の山田さんは新商品を気に入っている。",
5     source=EpisodeType.text,
6     source_description="顧客フィードバック",
7     reference_time=datetime.now(),
8     group_id="customer_team",
9 )
10
11 # 商品チーム用の名前空間
12 await graphiti.add_episode(
13     name="product_update_001",
14     episode_body="新商品の在庫が100個追加された。",
15     source=EpisodeType.text,
16     source_description="在庫管理システム",
17     reference_time=datetime.now(),
```

```
18     group_id="product_team",
19 )
```

9.2 マルチテナントパターン

Listing 9.2 マルチテナント実装パターン

```
1 async def add_tenant_data(tenant_id, data):
2     """テナント固有のデータを追加"""
3     namespace = f"tenant_{tenant_id}"
4     await graphiti.add_episode(
5         name=f"data_{data['id']}",
6         episode_body=json.dumps(
7             data, ensure_ascii=False
8         ),
9         source=EpisodeType.json,
10        source_description="テナントデータ",
11        reference_time=datetime.now(),
12        group_id=namespace,
13    )
14
15
16 async def search_tenant_data(tenant_id, query):
17     """テナント固有のデータを検索"""
18     namespace = f"tenant_{tenant_id}"
19     return await graphiti.search(
20         query=query,
21         group_ids=[namespace],
22    )
```

9.3 名前空間管理の実行例

営業部 (tenant_sales) と開発部 (tenant_dev) の 2 テナントでデータを分離管理する namespace_demo.py を実際に実行した結果を以下に示す (2026 年 3 月 31 日実行)。

Listing 9.3 namespace_demo.py の実際の実行結果

```
=== テナントA (営業部) のデータ追加 ===
2件追加完了
```

```
=== テナントB (開発部) のデータ追加 ===
2件追加完了

=== テナントA (営業部) の検索: '売上目標' ===
-> 今月の売上目標は1000万円である。
-> 現在の達成率は75%である。

=== テナントB (開発部) の検索: 'リリース予定' ===
-> The production release is planned for
    April 15 and the test completion rate
    is 60% as of March 31, 2026.
-> 鈴木エンジニアは新機能の開発の担当である。
-> 新機能の開発はフェーズ2に入った。

=== テナントA (営業部) で 'リリース予定' を検索
    (分離確認) ===
-> 今月の売上目標は1000万円である。
-> 現在の達成率は75%である。

=== 全テナント横断検索: '目標と予定' ===
-> 今月の売上目標は1000万円である。
-> The production release is planned for
    April 15...
-> 現在の達成率は75%である。
-> 鈴木エンジニアは新機能の開発の担当である。
-> 新機能の開発はフェーズ2に入った。
```

9.3.1 出力結果の分析

- **名前空間の分離:** テナント A (営業部) で「リリース予定」を検索した際、テナント B (開発部) のリリース情報は一切返されず、営業部のデータのみが表示された。group_id による完全なデータ分離が機能している。
- **テナント横断検索:** group_ids に複数のテナント ID を指定することで、全テナントのデータを横断検索できることが確認された。結果には営業部の売上目標と開発部のリリース情報が混在して返されている。
- **マルチテナント設計:** この仕組みを活用することで、顧客ごと・プロジェクトごと・部門ごとにデータを安全に分離しつつ、必要に応じて横断検索も可能な柔軟な設計

が実現できる。

第 10 章

LLM プロバイダの設定

Graphiti はデフォルトでは OpenAI を使用するが、複数の LLM プロバイダに対応している [14]。本章の各プロバイダの設定コードは、公式ドキュメントの LLM 設定ガイド [14] および公式リポジトリの README[1] に基づく。

構造化出力のサポート

Graphiti は構造化出力 (Structured Output) をサポートする LLM サービスで最も良好に動作する。OpenAI および Google Gemini が推奨される。

10.1 OpenAI (デフォルト)

環境変数 `OPENAI_API_KEY` を設定するだけで利用可能。

Listing 10.1 OpenAI (デフォルト設定)

```
1 from graphiti_core import Graphiti
2
3 graphiti = Graphiti(neo4j_uri, neo4j_user, neo4j_password)
```

10.2 Azure OpenAI

Listing 10.2 Azure OpenAI の設定

```
1 from openai import AsyncAzureOpenAI
2 from graphiti_core.llm_client.config import LLMConfig
```

```

3 from graphiti_core.llm_client.azure_openai_client import (
4     AzureOpenAILLMClient,
5 )
6 from graphiti_core.embedder.azure_openai import (
7     AzureOpenAIEmbedderClient,
8 )
9
10 azure_client = AsyncAzureOpenAI(
11     azure_endpoint="https://your-resource.openai.azure.com/",
12     api_key="your-azure-api-key",
13     api_version="2024-02-15-preview",
14 )
15
16 llm_client = AzureOpenAILLMClient(
17     azure_client=azure_client,
18     config=LLMConfig(model="gpt-4o-mini"),
19 )
20 embedder = AzureOpenAIEmbedderClient(
21     azure_client=azure_client,
22     model="text-embedding-3-small",
23 )
24
25 graphiti = Graphiti(
26     llm_client=llm_client,
27     embedder=embedder,
28 )

```

10.3 Google Gemini

```
uv add "graphiti-core[google-genai]"
```

Listing 10.3 Google Gemini の設定

```

1 from graphiti_core.llm_client.gemini_client import (
2     GeminiClient,
3 )
4 from graphiti_core.embedder.gemini import GeminiEmbedder
5
6 # 環境変数 GOOGLE_API_KEY を設定しておく

```

```
7 llm_client = GeminiClient(  
8     model="gemini-2.5-flash",  
9 )  
10 embedder = GeminiEmbedder()  
11  
12 graphiti = Graphiti(  
13     graph_driver=driver,  
14     llm_client=llm_client,  
15     embedder=embedder,  
16 )
```

10.4 Anthropic

```
uv add "graphiti-core[anthropic]"
```

Anthropic の制限

Anthropic は現在、LLM 推論のみをサポートする。エンベディングとリランキングには OpenAI API キーが別途必要である。

10.5 Groq

```
uv add "graphiti-core[groq]"
```

Llama 3.1 70B モデルが推奨される。エンベディングには OpenAI を併用する。

第 11 章

グラフデータベースの設定

11.1 Neo4j

本章の各データベースの設定方法は、公式ドキュメントの Neo4j 設定ガイド [15]、FalkorDB 設定ガイド [16]、KuzuDB 設定ガイド [17] にそれぞれ基づく。

11.1.1 Docker Compose による起動

以下の `docker-compose.yml` を使用して、Neo4j を簡単に起動できる。

Listing 11.1 `docker-compose.yml`

```
version: '3.8'
services:
  neo4j:
    image: neo4j:5.26-community
    ports:
      - "7474:7474"
      - "7687:7687"
    environment:
      - NEO4J_AUTH=neo4j/password123
      - NEO4J_PLUGINS=["apoc"]
    volumes:
      - neo4j_data:/data
volumes:
  neo4j_data:
```

```
docker compose up -d
```

11.1.2 Neo4j AuraDB (クラウド)

Neo4j AuraDB を使用する場合は、neo4j+s://プロトコルを指定する。

```
1 graphiti = Graphiti(  
2     "neo4j+s://xxxx.databases.neo4j.io",  
3     "neo4j",  
4     "your-auradb-password",  
5 )
```

11.1.3 カスタムデータベース名の指定

Listing 11.2 カスタムデータベース名

```
1 from graphiti_core.driver.neo4j_driver import Neo4jDriver  
2  
3 driver = Neo4jDriver(  
4     uri="bolt://localhost:7687",  
5     user="neo4j",  
6     password="password123",  
7     database="my_custom_database",  
8 )  
9 graphiti = Graphiti(graph_driver=driver)
```

11.2 FalkorDB

FalkorDB は Redis ベースのグラフデータベースである。

```
# インストール  
uv add "graphiti-core[falkordb]"  
  
# FalkorDB の起動  
docker run -p 6379:6379 -p 3000:3000 \  
-it --rm falkordb/falkordb:latest
```

Listing 11.3 FalkorDB の設定

```
1 from graphiti_core.driver.falkordb_driver import (  
2     FalkorDriver,
```

```

3 )
4
5 driver = FalkorDriver(
6     host="localhost",
7     port="6379",
8 )
9 graphiti = Graphiti(graph_driver=driver)

```

11.3 KuzuDB

KuzuDB は組み込み型のグラフデータベースである。サーバの起動が不要で、ローカルファイルまたはインメモリで動作する。

```
uv add "graphiti-core[kuzu]"
```

Listing 11.4 KuzuDB の設定

```

1 from graphiti_core.driver.kuzu_driver import KuzuDriver
2
3 # ファイルベース
4 driver = KuzuDriver(db="/tmp/graphiti.kuzu")
5 graphiti = Graphiti(graph_driver=driver)
6
7 # インメモリ (デフォルト)
8 driver = KuzuDriver(db=":memory:")
9 graphiti = Graphiti(graph_driver=driver)

```

第 12 章

MCP サーバ

Graphiti は、Model Context Protocol (MCP) サーバを通じて、Claude Desktop や Cursor などの AI アシスタントと統合できる [18]。本章の設定例およびツール一覧は、公式ドキュメントの MCP サーバガイド [18] および MCP サーバのソースコード [4] に基づく。config.yaml の書式と組み込みエンティティ型の定義は、リポジトリ中の mcp_server/config/config.yaml および mcp_server/src/models/entity_types.py を参照した。

12.1 セットアップ

```
git clone https://github.com/getzep/graphiti.git
cd graphiti/mcp_server
uv sync
```

12.2 環境設定

mcp_server ディレクトリに .env ファイルを作成する。

Listing 12.1 MCP サーバの .env

```
OPENAI_API_KEY=your_openai_api_key_here
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PASSWORD=password123
```

既定の設定について

MCP サーバの既定設定 (`config/config.yaml`) は、データベースに FalkorDB、トランスポートに HTTP を使用する構成である。本チュートリアルでは Neo4j を使用するため、以降の手順では Neo4j 用の設定ファイル (`config/config-neo4j-local.yaml` 等) を `--config` オプションで明示的に指定する。

12.3 MCP サーバの起動

```
# Neo4j + stdioトランスポートで起動
uv run main.py \
  --config config/config-neo4j-local.yaml \
  --transport stdio

# Neo4j + HTTPトランスポート (既定ポート8000) で起動
uv run main.py \
  --config config/config-neo4j-local.yaml \
  --transport http
```

トランスポートの選択

MCP サーバは 3 種類のトランスポートに対応する。

- **stdio**: Claude Desktop (`mcp-remote` 経由でない場合) や Claude Code との直接接続に使用。子プロセスとして起動される。
- **http** (既定): Cursor、VS Code 等の HTTP 対応クライアントで使用。エンドポイントは `http://localhost:8000/mcp/`。
- **sse** (非推奨): 旧方式。新規利用は `http` を推奨する。

12.4 Claude Desktop との統合

Claude Desktop は HTTP トランスポートをネイティブにサポートしないため、`mcp-remote` ゲートウェイを介して接続する。MCP サーバを HTTP モードで起動した上で、Claude Desktop の設定ファイルに以下を追加する。

Listing 12.2 Claude Desktop 設定

```
{
  "mcpServers": {
    "graphiti-context": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "mcp-remote",
        "http://localhost:8000/mcp/"
      ]
    }
  }
}
```

mcp-remote について

mcp-remote は HTTP トランスポートの MCP サーバを stdio 対応クライアントから利用するためのプロキシである。事前に `npm install -g mcp-remote` でインストールしておく。

12.5 利用可能なツール

MCP サーバは以下のツールを公開する。

12.6 config.yaml による設定

MCP サーバは `config.yaml` ファイルで詳細な設定が可能である。設定の優先順位は「コマンドライン引数 > 環境変数 > `config.yaml`」の順である。

Listing 12.3 config/config.yaml の例

```
server:
  transport: sse
  host: 0.0.0.0
  port: 8000

llm:
  provider: openai
  model: gpt-4o-mini
```

表 12.1 MCP サーバのツール一覧

ツール名	説明
add_memory	エピソード (テキスト/JSON/メッセージ) をグラフに追加。グループ ID ごとにキューイングされる
search_memory_facts	事実 (エッジ) の検索。エンティティ間の関係性を取得
search_nodes	エンティティノードの検索。ラベルフィルタリングに対応
get_entity_edge	特定のエッジを UUID で取得
delete_entity_edge	特定のエッジを UUID で削除
get_episodes	グループ ID に基づくエピソードの一覧取得
delete_episode	特定のエピソードを UUID で削除
clear_graph	指定グループ ID のグラフデータを全消去
get_status	サーバの接続状態・ヘルスチェック

```

providers:
  openai:
    api_key: ${OPENAI_API_KEY}

embedder:
  provider: openai
  model: text-embedding-3-small
  providers:
    openai:
      api_key: ${OPENAI_API_KEY}

database:
  provider: neo4j
  providers:
    neo4j:
      uri: ${NEO4J_URI:bolt://localhost:7687}
      username: ${NEO4J_USER:neo4j}
      password: ${NEO4J_PASSWORD}

```

```
graphiti:
  group_id: default
  entity_types:
    - name: "Preference"
      description: "User preferences and choices"
    - name: "Organization"
      description: "Companies, institutions, groups"
    - name: "Topic"
      description: "Subject of conversation"
    - name: "Event"
      description: "Time-bound activities"
```

YAML 内の変数展開

config.yaml では `${VAR:default}` 構文で環境変数を参照できる。コロンの後にデフォルト値を指定することも可能である。

12.7 組み込みエンティティ型

MCP サーバには、汎用的な 9 種類のエンティティ型があらかじめ定義されている。

表 12.2 MCP サーバの組み込みエンティティ型

型名	主要フィールド	用途
Requirement	priority, status	要件・制約条件
Preference	importance, flexibility	ユーザーの好み・嗜好
Procedure	steps, frequency	手続き・ワークフロー
Location	address, coordinates	場所・地理情報
Event	start_time, end_time	イベント・出来事
Object	category, condition	物品・リソース
Topic	domain, importance	話題・主題
Organization	industry, size	組織・団体
Document	doc_type, source	文書・資料

12.8 Docker Compose によるデプロイ

MCP サーバとデータベースをまとめて Docker で起動できる。

```
cd graphiti/mcp_server
docker compose up
```

デフォルトでは HTTP トランスポートが有効化され、`http://localhost:8000/mcp/` でアクセスできる。

12.9 Cursor IDE との統合

Cursor IDE から MCP サーバに接続する場合は、HTTP トランスポートを使用する。

Listing 12.4 Cursor IDE 設定 (.cursor/mcp.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "graphiti-memory": {
      "url": "http://localhost:8000/mcp/"
    }
  }
}
```

12.10 VS Code (GitHub Copilot) との統合

VS Code の GitHub Copilot エージェントモードからも利用できる。設定ファイルは `.vscode/mcp.json` に記述する。

Listing 12.5 VS Code 設定 (.vscode/mcp.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "graphiti": {
      "uri": "http://localhost:8000/mcp/",
      "transport": {
        "type": "http"
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

12.11 Claude Code との統合

Claude Code (CLI 版) で MCP サーバを利用する場合は、プロジェクトの `.mcp.json` ファイルに設定を記述する。

Listing 12.6 Claude Code 設定 (.mcp.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "graphiti": {
      "command": "uv",
      "args": [
        "run",
        "--directory",
        "/path/to/graphiti/mcp_server",
        "main.py",
        "--transport",
        "stdio"
      ],
      "env": {
        "OPENAI_API_KEY": "your_api_key",
        "NEO4J_URI": "bolt://localhost:7687",
        "NEO4J_USER": "neo4j",
        "NEO4J_PASSWORD": "your_password"
      }
    }
  }
}
```

第 13 章

MCP サーバの活用例

本章では、Graphiti の MCP サーバを活用した具体的なシナリオを紹介する。MCP サーバを通じて AI アシスタントに Graphiti の知識グラフ機能を持たせることで、永続的な記憶を持つ対話の実現できる。各ツールの引数仕様は、MCP サーバのソースコード [4] における `@mcp.tool()` デコレータの定義に基づく。活用例のシナリオ自体は筆者が作成したオリジナルであるが、ツールの使用パターンは MCP サーバの README [5] を参考にしている。活用例 4 の MCP クライアントコードは、Model Context Protocol の公式 Python ライブラリ [23] のクライアント実装ドキュメントに基づく。

13.1 活用例 1：研究プロジェクト管理アシスタント

研究室の活動やプロジェクトの進捗を Graphiti に蓄積し、AI アシスタントが文脈を理解した回答を行うシナリオである。

13.1.1 シナリオの概要

- 研究者が AI アシスタントとの対話を通じて、研究の進捗報告や文献メモを記録する。
- MCP サーバがこれらの情報を知識グラフに蓄積する。
- 後日、関連する情報を検索して回答に反映する。

13.1.2 セットアップ

config.yaml を研究プロジェクト向けにカスタマイズする。

Listing 13.1 config/config.yaml (研究プロジェクト用)

```
server:
  transport: studio

llm:
  provider: openai
  model: gpt-4o-mini
  api_key: ${OPENAI_API_KEY}

embedder:
  provider: openai
  model: text-embedding-3-small
  api_key: ${OPENAI_API_KEY}

database:
  provider: neo4j
  uri: ${NEO4J_URI:bolt://localhost:7687}
  user: ${NEO4J_USER:neo4j}
  password: ${NEO4J_PASSWORD}

graphiti:
  group_id: research_lab
  entity_types:
    - Topic
    - Organization
    - Document
    - Event
```

13.1.3 対話の流れ

MCP サーバが起動した状態で、AI アシスタント (Claude Desktop 等) と以下のような対話を行う。各対話は自動的に Graphiti の知識グラフに蓄積される。

本節の構成について

本節（活用例 1~3）では、まず JSON 形式のツール呼び出し例（想定例）を示して MCP ツールの使い方を説明した後、各活用例の末尾に `mcp_scenarios.py` による**実際の実行結果**を掲載する。JSON 呼び出し例はツール仕様 [4] に基づいて筆者が構成したイメージであり、実際の実行結果とは出力形式が異なる。

MCP ツール呼び出しの仕組み

AI アシスタントが MCP サーバのツールを呼び出す際、内部的には以下の JSON リクエストが送信される。以下の例は、アシスタントが自動的に行うツール呼び出しの想定イメージである。

■**ステップ 1：研究情報の記録** ユーザーがアシスタントに研究の進捗を報告すると、アシスタントは `add_memory` ツールを呼び出して Graphiti に記録する。

Listing 13.2 `add_memory` ツールの呼び出し（想定例）

```
{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "山田教授の研究チームが大規模言語モデルの効率的ファインチューニング手法を開発した。従来手法と比較してメモリ使用量を40%削減できることを確認した。論文をACL 2026に投稿予定。",
    "source_description": "研究進捗報告",
    "group_id": "research_lab"
  }
}
```

Graphiti は自動的にエンティティ（「山田教授」「大規模言語モデル」「ACL 2026」等）を抽出し、関係性（「開発した」「投稿予定」等）をエッジとして保存する。

■**ステップ 2：追加情報の記録** 後日、関連する情報を追加で記録する。

Listing 13.3 追加情報の記録（想定例）

```
{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "佐藤准教授がACL 2026の論文レビューを担当することが決まった。山田教授の投稿論文とは利益相反のため別の査読者に割り当てられる。",
  }
}
```

```
"source_description": "学会情報",
"group_id": "research_lab"
}
}
```

■ステップ 3：蓄積された知識の検索 ユーザーが「ACL 2026 に関する状況を教えて」と質問すると、アシスタントは `search_memory_facts` ツールを呼び出す。

Listing 13.4 `search_memory_facts` ツールの呼び出し（想定例）

```
{
  "tool": "search_memory_facts",
  "arguments": {
    "query": "ACL 2026",
    "group_id": "research_lab",
    "max_results": 10
  }
}
```

Graphiti は関連する事実を時系列メタデータ付きで返す。アシスタントはこれらの情報を統合して、以下のような回答を生成する。

「ACL 2026 に関して、以下の状況です：

- 山田教授の研究チームが大規模言語モデルの効率的ファインチューニング手法に関する論文を投稿予定です。従来手法と比較してメモリ使用量を 40% 削減する成果です。
- 佐藤准教授が ACL 2026 のレビューを担当しますが、山田教授の論文については利益相反のため別の査読者に割り当てられます。

」

13.1.4 ノード検索の活用

特定の研究者に関する情報を `search_nodes` で取得することもできる。

Listing 13.5 `search_nodes` ツールの呼び出し（想定例）

```
{
  "tool": "search_nodes",
  "arguments": {
    "query": "山田教授",

```

```
"group_id": "research_lab",
"max_results": 5
}
}
```

ノード検索は、エンティティの要約情報 (summary) と属性 (attributes) を返す。これにより、人物、組織、トピックなどの概要情報を素早く取得できる。

13.1.5 活用例 1 の実行結果

上記のシナリオを `mcp_scenarios.py` で実際に実行した結果を以下に示す (2026 年 3 月 31 日実行)。

Listing 13.6 活用例 1 の実際の実行結果

```
[ステップ1] 研究情報の記録
-> Episode 'research_progress_1' queued
    for processing in group 'research_lab'

[ステップ2] 追加情報の記録
-> Episode 'research_progress_2' queued
    for processing in group 'research_lab'

[ステップ3] 検索: 'ACL 2026'
fact: The paper on the large-scale language model
      is planned to be submitted to ACL 2026.
      valid_at: 2026-03-31T00:50:09Z
      invalid_at: 2026-03-31T00:50:34Z
      expired_at: 2026-03-31T00:50:49Z
fact: 佐藤准教授がACL 2026の論文レビューを
      担当することが決まった。
      valid_at: 2026-03-31T00:50:34Z
fact: 山田教授の投稿論文はACL 2026に関連して
      いるが、利益相反のため、佐藤准教授とは
      別の査読者に割り当てられる。
      valid_at: 2026-03-31T00:50:34Z

[ステップ4] ノード検索: '山田教授'
name: 山田教授
summary: ...research team developed an efficient
         fine-tuning method for large-scale language
```

```

models. ...40% reduction in memory usage...
name: 佐藤准教授
summary: 佐藤准教授がACL 2026の論文レビューを
担当することが決まった。
name: ACL 2026
summary: ...submitted to ACL 2026. 佐藤准教授が
ACL 2026の論文レビューを担当...
name: 大規模言語モデル
summary: ...efficient fine-tuning method...
submitted to ACL 2026. ...40% reduction...

```

ACL 2026 への投稿に関する最初のファクトに `invalid_at` が設定されている点に注目されたい。ステップ 2 で「利益相反のため別の査読者に割り当て」という情報が追加されたことで、投稿予定という単純な事実が更新されたためである。

13.2 活用例 2：顧客対応ナレッジベース

EC サイトのカスタマーサポートにおいて、過去の対応履歴を知識グラフに蓄積し、一貫性のあるサポートを提供するシナリオである。

13.2.1 データの蓄積

サポート対話のたびに、`add_memory` でグラフに記録する。`group_id` を顧客 ID にすることで、顧客ごとの情報を分離管理する。

Listing 13.7 顧客対応の記録（想定例）

```

{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "顧客：先月購入したウールランナー（サイズ26cm、黒）のソールが剥がれてきました。\\nサポート：保証期間内ですので、交換品をお送りします。注文番号ORD-2024-1234で処理しました。",
    "source_description": "カスタマーサポートチャット",
    "group_id": "customer_tanaka_001"
  }
}

```

Listing 13.8 後日の追加対応の記録（想定例）

```

{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "顧客: 交換品が届きました。ありがとうございます。ところで、同じ靴のグレーは在庫ありますか? サイズは26.5cmが欲しいのですが、\nサポート: グレーの26.5cmは現在在庫があります。",
    "source_description": "カスタマーサポートチャット",
    "group_id": "customer_tanaka_001"
  }
}

```

13.2.2 過去の対応を踏まえた応答

同じ顧客から再度問い合わせがあった際、アシスタントは `search_memory_facts` で過去の対応履歴を取得する。

Listing 13.9 顧客の過去情報の検索（想定例）

```

{
  "tool": "search_memory_facts",
  "arguments": {
    "query": "靴の購入履歴と好み",
    "group_id": "customer_tanaka_001",
    "max_results": 10
  }
}

```

Graphiti の時系列追跡により、以下のような事実が時間順に返される。

- 「顧客はウールランナーの黒（26cm）を購入した」
- 「ソールの不具合により交換処理（ORD-2024-1234）を行った」
- 「グレーの 26.5cm に興味を持っている」

アシスタントはこの文脈を踏まえ、「以前ウールランナーの黒をご購入いただき、サイズ感のご希望もありましたので...」といったパーソナライズされた対応が可能になる。

13.2.3 活用例 2 の実行結果

Listing 13.10 活用例 2 の実際の実行結果

[ステップ1] 初回対応の記録

```
-> Episode 'support_chat_1' queued for processing
    in group 'customer_tanaka_001'
```

[ステップ2] 後日の対応記録

```
-> Episode 'support_chat_2' queued for processing
    in group 'customer_tanaka_001'
```

[ステップ3] 検索: '靴の購入履歴と好み'

```
fact: The wool runner purchased last month
      is size 26cm.
      valid_at: 2026-03-31T00:51:00Z
fact: The support confirmed that the gray shoes
      in size 26.5cm are currently in stock.
      valid_at: 2026-03-31T00:51:25Z
fact: The wool runner purchased last month
      is black.
      valid_at: 2026-03-31T00:51:00Z
```

2回のサポート対話から、サイズ (26cm)、色 (黒)、追加の要望 (グレー・26.5cm) が個別のファクトとして抽出されている。group_id に customer_tanaka_001 を指定することで、この顧客専用の名前空間内でのみデータが管理されている。

13.3 活用例 3: 議事録・会議メモの知識管理

定例会議の内容を Graphiti に蓄積し、決定事項やアクションアイテムを追跡するシナリオである。

13.3.1 会議内容の記録

Listing 13.11 会議メモの記録 (想定例)

```
{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "2026年3月10日の週次ミーティング: 田中がデータパイプラインのリファクタリングを3月末までに完了する。鈴木はAPI仕様書のレビューを3月14日までに行う。次回リリースは4月1日に予定。予算として追加で50万円が承認された。",
    "source_description": "週次ミーティング議事録",
  }
}
```

```
"group_id": "team_meeting"
}
}
```

Listing 13.12 翌週の会議メモ（想定例）

```
{
  "tool": "add_memory",
  "arguments": {
    "content": "2026年3月17日の週次ミーティング: 田中のデータパイプラインリファクタリングは70%完了。鈴木-API仕様書レビューは完了し、修正点を3件報告。リリース日を4月1日から4月8日に延期。理由は外部APIの仕様変更への対応が必要なため。",
    "source_description": "週次ミーティング議事録",
    "group_id": "team_meeting"
  }
}
```

13.3.2 進捗の確認

「リリースの状況を教えて」と質問すると、Graphiti の時系列追跡により、リリース日が当初の4月1日から4月8日に**変更された**ことが正しく反映される。従来のRAGシステムでは両方の日付が混在して返される可能性があるが、Graphiti では古い事実が自動的に無効化されるため、最新の正確な情報が得られる。

Listing 13.13 事実の時系列追跡（想定例）

```
{
  "tool": "search_memory_facts",
  "arguments": {
    "query": "次回リリースの日程",
    "group_id": "team_meeting"
  }
}
```

13.3.3 活用例3の実行結果

Listing 13.14 活用例3の実際の実行結果

```
[ステップ1] 3月10日の会議メモ
-> Episode 'meeting_2026_03_10' queued for
```

```
processing in group 'team_meeting'
```

[ステップ2] 3月17日の会議メモ

```
-> Episode 'meeting_2026_03_17' queued for  
processing in group 'team_meeting'
```

[ステップ3] 検索: '次回リリースの日程'

fact: リリース日を延期したのは外部APIの
仕様変更のため。

valid_at: 2026-03-31T00:52:15Z

fact: リリース日を4月1日から4月8日に延期した
理由は外部APIの仕様変更への対応が必要なため。

valid_at: 2026-03-31T00:52:15Z

fact: リリースのために予算として追加で50万円が
承認された。

valid_at: 2026-03-31T00:00:00Z

invalid_at: 2026-03-31T00:52:15Z

expired_at: 2026-03-31T00:52:32Z

fact: 田中のデータパイプラインリファクタリングは
70%完了。

valid_at: 2026-03-31T00:52:15Z

fact: 田中がデータパイプラインのリファクタリングを
3月末までに完了する予定である。

valid_at: 2026-03-31T00:00:00Z

invalid_at: 2026-03-31T00:52:15Z

expired_at: 2026-03-31T00:52:32Z

実行結果に見る時系列追跡の実際の動作

上記の実行結果では、Graphiti の時系列追跡が実際に機能していることが確認できる。

- 「田中がデータパイプラインのリファクタリングを3月末までに完了する予定」(3月10日記録)に `invalid_at` が設定され、「70%完了」(3月17日記録)に更新されている。
- 「リリースのために予算として追加で50万円が承認された」にも `expired_at` が設定されている。これは翌週のミーティングでリリース延期が決まったことで、予算承認の文脈が変化したためと推定される。

- 最新のファクト（「リリース日を4月1日から4月8日に延期」「70%完了」）には `invalid_at` が設定されておらず、現在有効な事実として管理されている。

13.4 活用例4：Python スクリプトからの直接利用

MCP サーバを経由せず、Python スクリプトから直接 MCP クライアントとして Graphiti MCP サーバに接続することもできる。以下は `mcp` ライブラリを使用した例である。

MCP サーバのセットアップ

以下のスクリプトは、MCP サーバを `stdio` トランスポートで子プロセスとして起動し、MCP クライアントから接続する。事前に Graphiti リポジトリのクローンと MCP サーバの依存関係インストールが必要である。

```
git clone https://github.com/getzep/graphiti.git
cd graphiti/mcp_server && uv sync && cd ../../
uv add "mcp[cli]"
```

Listing 13.15 `mcp_client_example.py`

```
1 import asyncio
2 import os
3
4 from dotenv import load_dotenv
5 from mcp import ClientSession, StdioServerParameters
6 from mcp.client.stdio import stdio_client
7
8 load_dotenv()
9
10 MCP_SERVER_DIR = os.path.join(
11     os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
12     "graphiti", "mcp_server",
13 )
14
15
```

```

16 async def main():
17     server_params = StdioServerParameters(
18         command="uv",
19         args=[
20             "run",
21             "--directory", MCP_SERVER_DIR,
22             "main.py",
23             "--transport", "stdio",
24             "--config", os.path.join(
25                 MCP_SERVER_DIR,
26                 "config",
27                 "config-neo4j-local.yaml",
28             ),
29         ],
30         env={
31             **os.environ,
32             "OPENAI_API_KEY": os.environ[
33                 "OPENAI_API_KEY"
34             ],
35             "NEO4J_URI": os.environ.get(
36                 "NEO4J_URI", "bolt://localhost:7687"
37             ),
38             "NEO4J_USER": os.environ.get(
39                 "NEO4J_USER", "neo4j"
40             ),
41             "NEO4J_PASSWORD": os.environ[
42                 "NEO4J_PASSWORD"
43             ],
44         },
45     )
46
47     async with stdio_client(server_params) as (
48         read, write,
49     ):
50         async with ClientSession(
51             read, write
52         ) as session:
53             await session.initialize()
54
55     # ツール一覧

```

```

56     tools = await session.list_tools()
57     print("利用可能なツール:")
58     for tool in tools.tools:
59         print(f" - {tool.name}")
60
61     # エピソードの追加 (name, episode_body が必須)
62     result = await session.call_tool(
63         "add_memory",
64         arguments={
65             "name": "progress_report_1",
66             "episode_body": (
67                 "プロジェクトAlphaのフェーズ1が"
68                 "完了した。担当は田中。"
69             ),
70             "source_description": "進捗報告",
71         },
72     )
73     for item in result.content:
74         print(f"追加: {item.text}")
75
76     # 処理完了を待機
77     await asyncio.sleep(30)
78
79     # 事実の検索
80     result = await session.call_tool(
81         "search_memory_facts",
82         arguments={
83             "query": "プロジェクトAlphaの状況",
84             "max_results": 5,
85         },
86     )
87     for item in result.content:
88         print(f"検索: {item.text}")
89
90     # ノードの検索
91     result = await session.call_tool(
92         "search_nodes",
93         arguments={
94             "query": "田中",
95             "max_results": 3,

```

```

96         },
97     )
98     for item in result.content:
99         print(f"ノード: {item.text}")
100
101
102 if __name__ == "__main__":
103     asyncio.run(main())

```

13.4.1 実行

```

uv add "mcp[cli]"
uv run python mcp_client_example.py

```

13.4.2 実行結果

以下は、MCP サーバを Neo4j (config-neo4j-local.yaml) で起動し、3 件のエピソードを追加してから検索を行った実際の実行結果である (2026 年 3 月 31 日実行)。

Listing 13.16 mcp_client_example.py の実際の実行結果

```

=== MCPサーバに接続中 ===
  接続完了

=== 1. 利用可能なツール一覧 ===
  - add_memory
  - search_nodes
  - search_memory_facts
  - delete_entity_edge
  - delete_episode
  - get_entity_edge
  - get_episodes
  - clear_graph
  - get_status

=== 2. サーバステータス ===
  "status": "ok",
  "message": "Graphiti MCP server is running
             and connected to neo4j database"

```

=== 3. エピソードの追加 ===

```
エピソード1: "Episode 'progress_report_1' queued
               for processing in group 'mcp_demo'"
エピソード2: "Episode 'member_profile_1' queued
               for processing in group 'mcp_demo'"
エピソード3: "Episode 'project_plan_1' queued
               for processing in group 'mcp_demo'"
バックグラウンド処理の完了を待機中...
```

=== 4. 事実の検索: 'プロジェクトAlphaの状況' ===

```
"message": "Facts retrieved successfully"
fact: "田中 has completed phase 1 of
       プロジェクトAlpha."
name: "HAS_COMPLETED"
```

=== 5. ノード検索: '田中' ===

```
"message": "Nodes retrieved successfully"
name: "田中"
summary: "田中 has completed phase 1 of
          プロジェクトAlpha.
          田中 is moving to phase 2 of
          プロジェクトAlpha.
          田中 is skilled in Python.
          田中 is skilled in Go.
          田中 has recently started learning Rust."
```

=== 6. エピソード一覧 ===

```
"message": "Episodes retrieved successfully"
- progress_report_1: "プロジェクトAlphaのフェーズ1
                     が完了した。担当は田中。..."
- project_plan_1: "プロジェクトAlphaのフェーズ2の
                  デッドラインは2026年5月15日..."
- member_profile_1: "田中はPythonとGoが得意..."
```

=== 7. 事実の検索: '田中のスキル' ===

```
fact: "田中 is skilled in Go."
name: "HAS_SKILL_IN"
fact: "田中 is skilled in Python."
name: "HAS_SKILL_IN"
```

```
fact: "田中 has recently started learning Rust."  
name: "IS_LEARNING"
```

13.4.3 出力結果の分析

■MCP プロトコルの動作確認 MCP クライアントは `stdio` トランスポートを通じて MCP サーバに接続し、9 種類のツール (`add_memory`, `search_nodes`, `search_memory_facts` 等) が利用可能であることを確認した。`get_status` ツールにより、Neo4j データベースへの接続が正常であることも検証できた。

■非同期キューイングの動作 `add_memory` ツールの呼び出しは即座に “`queued for processing`” を返す。エピソード処理は MCP サーバ内部のバックグラウンドキュー (`QueueService`) で非同期に実行される。同一 `group_id` 内のエピソードは逐次処理されるため、矛盾検出の整合性が保たれる。検索の前に 30 秒の待機を入れることで、処理完了後の正しい結果を取得できた。

■ノードの要約統合 「田中」ノードの `summary` には、3 件のエピソードから抽出されたすべての事実 (プロジェクト進捗、プログラミングスキル、学習中の言語) が統合されている。MCP サーバ経由でも、Graphiti のノード要約機能が正しく動作している。

■エッジの自動命名 抽出されたファクトには `HAS_COMPLETED`、`HAS_SKILL_IN`、`IS_LEARNING` といった意味のあるエッジ名が自動的に付与されている。これは LLM がファクトの意味を解析し、適切な関係名を生成した結果である。

13.4.4 HTTP トランスポートへの接続

MCP サーバが HTTP モード (既定) で起動している場合は、`streamablehttp_client` で接続する。

Listing 13.17 HTTP トランスポートへの接続

```
1 from mcp.client.streamable_http import (  
2     streamablehttp_client,  
3 )  
4  
5  
6 async def main():  
7     async with streamablehttp_client(  
8         url="http://localhost:8080",  
9         headers={"Authorization": "Bearer token"},  
10        ) as client:  
11         # ...  
12         # ...  
13         # ...  
14         # ...  
15         # ...  
16         # ...  
17         # ...  
18         # ...  
19         # ...  
20         # ...  
21         # ...  
22         # ...  
23         # ...  
24         # ...  
25         # ...  
26         # ...  
27         # ...  
28         # ...  
29         # ...  
30         # ...  
31         # ...  
32         # ...  
33         # ...  
34         # ...  
35         # ...  
36         # ...  
37         # ...  
38         # ...  
39         # ...  
40         # ...  
41         # ...  
42         # ...  
43         # ...  
44         # ...  
45         # ...  
46         # ...  
47         # ...  
48         # ...  
49         # ...  
50         # ...  
51         # ...  
52         # ...  
53         # ...  
54         # ...  
55         # ...  
56         # ...  
57         # ...  
58         # ...  
59         # ...  
60         # ...  
61         # ...  
62         # ...  
63         # ...  
64         # ...  
65         # ...  
66         # ...  
67         # ...  
68         # ...  
69         # ...  
70         # ...  
71         # ...  
72         # ...  
73         # ...  
74         # ...  
75         # ...  
76         # ...  
77         # ...  
78         # ...  
79         # ...  
80         # ...  
81         # ...  
82         # ...  
83         # ...  
84         # ...  
85         # ...  
86         # ...  
87         # ...  
88         # ...  
89         # ...  
90         # ...  
91         # ...  
92         # ...  
93         # ...  
94         # ...  
95         # ...  
96         # ...  
97         # ...  
98         # ...  
99         # ...  
100        ):
```

```

8     "http://localhost:8000/mcp/"
9 ) as (read, write, _):
10     async with ClientSession(
11         read, write
12     ) as session:
13         await session.initialize()
14
15         # 以降は stdio の場合と同じ
16         result = await session.call_tool(
17             "search_memory_facts",
18             arguments={
19                 "query": "プロジェクトの状況",
20                 "group_ids": ["project_x"],
21             },
22         )
23         print(result.content)

```

MCP サーバ活用のまとめ

MCP サーバを介した Graphiti の利用は、以下の場面で特に有効である。

- **AI アシスタントの長期記憶:** 会話セッションを超えた情報の蓄積と検索。Claude Desktop や Cursor 等のツールからシームレスに利用可能。
- **チーム間の知識共有:** `group_id` による名前空間管理で、プロジェクトやチーム単位での情報分離と共有を実現。
- **時系列を伴う情報管理:** 会議の決定事項やプロジェクトの進捗など、変化する情報を正確に追跡。
- **マルチクライアント対応:** HTTP トランスポートにより、複数のクライアントから同一の Graphiti インスタンスに接続可能。

第 14 章

LangGraph との統合

Graphiti は LangGraph[21] と組み合わせることで、知識グラフを活用した高度な対話型 AI エージェントを構築できる。ここでは、Graphiti をメモリとして使用する販売アシスタントエージェントの例を示す。本章のコードは、公式リポジトリの `examples/langgraph-agent/` ディレクトリに含まれる LangGraph 統合サンプル [3] および公式ドキュメントの LangGraph 統合ガイド [19] を参考に、日本語の対話シナリオに再構成したものである。

14.1 必要なパッケージ

```
uv add graphiti-core langchain-openai langgraph
```

14.2 エージェントの実装

Listing 14.1 LangGraph 統合エージェント (`langgraph_agent.py`)

```
1 import asyncio
2 import json
3 import os
4 import uuid
5 from datetime import datetime
6 from pathlib import Path
7 from typing import Annotated
8
9 from dotenv import load_dotenv
10 from typing_extensions import TypedDict
```

```

11
12 load_dotenv()
13
14 from graphiti_core import Graphiti
15 from graphiti_core.edges import EntityEdge
16 from graphiti_core.nodes import EpisodeType
17
18 from langchain_core.messages import AIMessage, SystemMessage
19 from langchain_core.tools import tool
20 from langchain_openai import ChatOpenAI
21 from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver
22 from langgraph.graph import END, START, StateGraph
23 from langgraph.graph import add_messages
24 from langgraph.prebuilt import ToolNode
25
26 neo4j_uri = os.environ.get(
27     "NEO4J_URI", "bolt://localhost:7687"
28 )
29 neo4j_user = os.environ.get("NEO4J_USER", "neo4j")
30 neo4j_password = os.environ.get(
31     "NEO4J_PASSWORD", "password"
32 )
33
34
35 def edges_to_facts(edges: list[EntityEdge]) -> str:
36     return "- " + "\n- ".join(
37         [e.fact for e in edges]
38     )
39
40
41 async def main():
42     client = Graphiti(
43         neo4j_uri, neo4j_user, neo4j_password
44     )
45
46     await client.build_indices_and_constraints()
47
48     # ユーザーノードの作成
49     user_name = "tanaka"
50     await client.add_episode(

```

```

51     name="user_creation",
52     episode_body=f"{user_name}は靴の購入に興味がある",
53     source=EpisodeType.text,
54     reference_time=datetime.now(),
55     source_description="SalesBot",
56 )
57
58 nodes = await client.get_nodes_by_query(user_name)
59 user_node_uuid = nodes[0].uuid
60
61 # 検索ツールの定義
62 @tool
63 async def search_products(query: str) -> str:
64     """商品に関する情報を検索する"""
65     results = await client.search(
66         query, num_results=10
67     )
68     return edges_to_facts(results)
69
70 tools = [search_products]
71 tool_node = ToolNode(tools)
72 llm = ChatOpenAI(
73     model="gpt-4o-mini", temperature=0
74 ).bind_tools(tools)
75
76 # 状態定義
77 class State(TypedDict):
78     messages: Annotated[list, add_messages]
79     user_name: str
80     user_node_uuid: str
81
82 # チャットボット関数
83 async def chatbot(state: State):
84     facts_string = None
85     if len(state["messages"]) > 0:
86         last_msg = state["messages"][-1]
87         query = (
88             f"{state['user_name']}: "
89             f"{last_msg.content}"
90         )

```

```

91     edges = await client.search(
92         query,
93         center_node_uuid=state[
94             "user_node_uuid"
95         ],
96         num_results=5,
97     )
98     facts_string = edges_to_facts(edges)
99
100     system = SystemMessage(
101         content=(
102             "あなたは親切な販売アシスタントです。"
103             "ユーザーに関する以下の情報を参考に"
104             "回答してください。 \n\n"
105             f"ユーザー情報:\n"
106             f"{facts_string or '情報なし'}"
107         )
108     )
109     messages = [system] + state["messages"]
110     response = await llm.ainvoke(messages)
111
112     # 会話をグラフに記録
113     asyncio.create_task(
114         client.add_episode(
115             name="chat_response",
116             episode_body=(
117                 f"{state['user_name']}: "
118                 f"{state['messages'][-1].content}"
119                 f"\nBot: {response.content}"
120             ),
121             source=EpisodeType.message,
122             reference_time=datetime.now(),
123             source_description="Chatbot",
124         )
125     )
126     return {"messages": [response]}
127
128     # グラフの構築
129     async def should_continue(state, config):
130         last_msg = state["messages"][-1]

```

```

131     if not last_msg.tool_calls:
132         return "end"
133     return "continue"
134
135 graph_builder = StateGraph(State)
136 memory = MemorySaver()
137
138 graph_builder.add_node("agent", chatbot)
139 graph_builder.add_node("tools", tool_node)
140 graph_builder.add_edge(START, "agent")
141 graph_builder.add_conditional_edges(
142     "agent",
143     should_continue,
144     {"continue": "tools", "end": END},
145 )
146 graph_builder.add_edge("tools", "agent")
147
148 graph = graph_builder.compile(
149     checkpointer=memory
150 )
151
152 # 実行
153 result = await graph.ainvoke(
154     {
155         "messages": [
156             {
157                 "role": "user",
158                 "content": "黒い靴はありますか？ ",
159             }
160         ],
161         "user_name": user_name,
162         "user_node_uuid": user_node_uuid,
163     },
164     config={
165         "configurable": {
166             "thread_id": uuid.uuid4().hex
167         }
168     },
169 )
170

```

```

171     print(result["messages"][-1].content)
172     await client.close()
173
174
175 if __name__ == "__main__":
176     asyncio.run(main())

```

14.2.1 実行

```

uv add graphiti-core langchain-openai langgraph
uv run langgraph_agent.py

```

14.2.2 実行結果

以下は、商品データ 3 件を投入し、2 回の対話を行った実際の実行結果である（2026 年 3 月 31 日実行）。

Listing 14.2 langgraph_agent.py の実際の実行結果

```

=== 商品データの投入 ===
商品 3 件投入完了
ユーザーノード作成: tanaka (57949c9e...)

=== 対話1: ユーザーの質問 ===
ユーザー: 黒い靴はありますか?
アシスタント: はい、黒い靴として「ウールランナー 黒」
がございます。こちらの靴は以下の特徴があります：

- 色: 黒
- サイズ: 23-30cm
- 素材: ウール
- 価格: 12,500円

ご興味があれば、さらに詳しい情報をお伝えできますので、
お知らせください！

=== 対話2: フォローアップの質問 ===
ユーザー: サイズ27cmはありますか？ 値段も教えて
ください。

```

アシスタント: はい、サイズ27cmの「ウールランナー 黒」
がございます。価格は12,500円です。ご購入を希望される
場合や、他にご質問があればお知らせください！

14.2.3 出力結果の分析

■**知識グラフを活用した応答** エージェントは「黒い靴はありますか？」という質問に対し、Graphiti の知識グラフから「ウールランナー 黒」の商品情報（色、サイズ範囲、素材、価格）を検索し、正確な情報に基づいて回答している。これは LLM が単独で回答するのではなく、`search_products` ツールを介して Graphiti のグラフから事実を取得した結果である。

■**文脈を維持した対話** 対話 2 では「サイズ 27cm」「値段」という質問に対して、前回の対話で話題になった「ウールランナー 黒」の文脈を維持したまま回答している。これは 2 つの仕組みが協調して動作した結果である。(1) LangGraph の MemorySaver による対話履歴の保持と、(2) Graphiti の中心ノードリランキング (`center_node_uuid`) によるユーザー関連情報の優先取得。

■**会話の知識グラフへの蓄積** 各対話の後、`asyncio.create_task` により会話内容がバックグラウンドで Graphiti のグラフに記録されている。これにより、次回以降の対話で「このユーザーは黒い靴に興味がある」「サイズ 27cm を希望している」といった情報が検索可能になる。

14.2.4 アーキテクチャの解説

このエージェントは以下の流れで動作する。

1. ユーザーのメッセージを受け取る。
2. Graphiti のグラフから、ユーザーに関連する事実を検索する。
3. 検索結果をシステムプロンプトに含め、LLM に回答を生成させる。
4. 必要に応じて、`search_products` ツールを呼び出して追加情報を取得する。
5. 会話内容を Graphiti のグラフに記録する（非同期バックグラウンドタスク）。

これにより、エージェントは会話を重ねるごとにユーザーの好みや過去のやり取りを学習し、よりパーソナライズされた応答が可能になる。

第 15 章

実践的な応用例

15.1 研究者ネットワークの構築

大学の研究者間の関係性を知識グラフとして管理する例を示す。本例は Graphiti の各機能 (カスタムエンティティ型 [10]、エピソード追加 [8]、検索 [9]) を組み合わせた応用例であり、筆者がオリジナルに作成したものである。以下のコードを `researcher_network.py` として保存する。

Listing 15.1 researcher_network.py

```
1 import asyncio
2 import json
3 import os
4 from datetime import datetime, timezone
5 from typing import Optional
6
7 from dotenv import load_dotenv
8 from pydantic import BaseModel, Field
9
10 from graphiti_core import Graphiti
11 from graphiti_core.nodes import EpisodeType
12
13 load_dotenv()
14
15 neo4j_uri = os.environ.get(
16     "NEO4J_URI", "bolt://localhost:7687"
17 )
18 neo4j_user = os.environ.get("NEO4J_USER", "neo4j")
```

```

19 neo4j_password = os.environ.get(
20     "NEO4J_PASSWORD", "password"
21 )
22
23
24 # カスタムエンティティ型
25 class Researcher(BaseModel):
26     """研究者"""
27
28     title: Optional[str] = Field(
29         None, description="学位・肩書き"
30     )
31     field: Optional[str] = Field(
32         None, description="専門分野"
33     )
34     h_index: Optional[int] = Field(
35         None, description="h-index"
36     )
37
38
39 class Institution(BaseModel):
40     """研究機関"""
41
42     type: Optional[str] = Field(
43         None, description="機関の種類 (大学、研究所等) "
44     )
45     country: Optional[str] = Field(
46         None, description="所在国"
47     )
48
49
50 class Paper(BaseModel):
51     """論文"""
52
53     journal: Optional[str] = Field(
54         None, description="掲載誌"
55     )
56     year: Optional[int] = Field(
57         None, description="出版年"
58     )

```

```

59     citations: Optional[int] = Field(
60         None, description="被引用数"
61     )
62
63
64 # カスタムエッジ型
65 class Affiliation(BaseModel):
66     """所属関係"""
67
68     role: Optional[str] = Field(
69         None, description="役職"
70     )
71     department: Optional[str] = Field(
72         None, description="学部・研究科"
73     )
74     start_year: Optional[int] = Field(
75         None, description="開始年"
76     )
77
78
79 class Authorship(BaseModel):
80     """著者関係"""
81
82     order: Optional[int] = Field(
83         None, description="著者順位"
84     )
85     is_corresponding: Optional[bool] = Field(
86         None, description="責任著者か"
87     )
88
89
90 entity_types = {
91     "Researcher": Researcher,
92     "Institution": Institution,
93     "Paper": Paper,
94 }
95
96 edge_types = {
97     "Affiliation": Affiliation,
98     "Authorship": Authorship,

```

```

99 }
100
101 edge_type_map = {
102     ("Researcher", "Institution"): ["Affiliation"],
103     ("Researcher", "Paper"): ["Authorship"],
104 }
105
106
107 async def main():
108     graphiti = Graphiti(
109         neo4j_uri, neo4j_user, neo4j_password
110     )
111
112     try:
113         await graphiti.build_indices_and_constraints()
114
115         # 研究者データの投入
116         researcher_data = [
117             (
118                 "山田太郎教授は名古屋大学大学院情報学研究科に"
119                 "所属する計算機科学の研究者である。"
120                 "2018年から教授を務めている。"
121             ),
122             (
123                 "佐藤花子准教授は東京大学大学院工学系研究科に"
124                 "所属し、自然言語処理を専門としている。"
125             ),
126             (
127                 "山田教授と佐藤准教授は2023年に共著論文"
128                 "「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」"
129                 "をJournal of AI Researchに発表した。"
130                 "この論文は50回引用されている。"
131             ),
132             (
133                 "2024年4月、佐藤花子は名古屋大学に異動し、"
134                 "山田研究室と共同研究を開始した。"
135             ),
136         ]
137
138         for i, text in enumerate(researcher_data):

```

```

139     await graphiti.add_episode(
140         name=f"researcher_data_{i}",
141         episode_body=text,
142         source=EpisodeType.text,
143         source_description="研究者データベース",
144         reference_time=datetime.now(
145             timezone.utc
146         ),
147         entity_types=entity_types,
148         edge_types=edge_types,
149         edge_type_map=edge_type_map,
150     )
151     print(f"エピソード {i} を追加しました")
152
153     # 検索例
154     queries = [
155         "名古屋大学の研究者は誰？ ",
156         "自然言語処理の研究者",
157         "山田教授の共著者",
158     ]
159
160     for q in queries:
161         print(f"\n検索: {q}")
162         results = await graphiti.search(q)
163         for r in results:
164             print(f"  -> {r.fact}")
165
166     finally:
167         await graphiti.close()
168
169
170 if __name__ == "__main__":
171     asyncio.run(main())

```

15.1.1 実行

```
uv run researcher_network.py
```

15.1.2 実行結果

以下は実際にスクリプトを実行して得られた出力である（2026年3月31日実行）。

Listing 15.2 researcher_network.py の実際の実行結果

```
エピソード 0 を追加しました
エピソード 1 を追加しました
エピソード 2 を追加しました
エピソード 3 を追加しました
```

検索: 名古屋大学の研究者は誰？

- > 山田太郎教授は名古屋大学大学院情報学研究科に2018年から所属している
- > 佐藤花子は2024年4月に名古屋大学に異動した
- > 佐藤花子准教授は東京大学大学院工学系研究科に所属している。
- > 山田太郎教授は計算機科学の研究者である
- > 山田教授と佐藤准教授は共著論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」の著者である。
- > 佐藤花子准教授は自然言語処理を専門としている。
- > 佐藤花子は2024年4月から山田研究室と共同研究を開始した
- > 論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」はJournal of AI Researchに掲載された。

検索: 自然言語処理の研究者

- > 佐藤花子准教授は自然言語処理を専門としている。
- > 山田太郎教授は計算機科学の研究者である
- > 論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」はJournal of AI Researchに掲載された。
- > 山田教授と佐藤准教授は共著論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」の著者である。
- > 佐藤花子は2024年4月から山田研究室と共同研究を開始した
- > 山田太郎教授は名古屋大学大学院情報学研究科に

2018年から所属している

- > 佐藤花子准教授は東京大学大学院工学系研究科に所属している。

検索：山田教授の共著者

- > 山田教授と佐藤准教授は共著論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」の著者である。
- > 山田太郎教授は計算機科学の研究者である
- > 佐藤花子は2024年4月から山田研究室と共同研究を開始した
- > 山田太郎教授は名古屋大学大学院情報学研究科に2018年から所属している
- > 佐藤花子准教授は自然言語処理を専門としている。
- > 佐藤花子准教授は東京大学大学院工学系研究科に所属している。
- > 論文「大規模言語モデルの効率的ファインチューニング」はJournal of AI Researchに掲載された。
- > 佐藤花子は2024年4月に名古屋大学に異動した

15.1.3 出力結果の分析

■**カスタムエンティティ型の効果** quickstart.py (第3章) ではカスタム型を指定せずにエピソードを追加したため、ファクトは英語で抽出された。一方、本例ではカスタムエンティティ型 (Researcher, Institution, Paper) およびカスタムエッジ型 (Affiliation, Authorship) を指定したことで、ファクトが日本語で抽出されている点が大きな違いである。これはカスタム型の定義に含まれる日本語の description フィールドが LLM のプロンプトに反映され、日本語での知識抽出が促進されたためと考えられる。

■**検索の関連性** 3つの検索クエリに対して、それぞれ適切な優先順位でファクトが返されている。

- 「名古屋大学の研究者は誰？」に対しては、山田太郎の名古屋大学所属と佐藤花子の名古屋大学異動が上位に表示されている。
- 「自然言語処理の研究者」に対しては、佐藤花子の自然言語処理専門が最上位に、山

田太郎の計算機科学が2位に表示されている。

- 「山田教授の共著者」に対しては、共著論文に関するファクトが最上位に表示されている。

■時系列追跡の検証 佐藤花子は当初「東京大学大学院工学系研究科に所属」（エピソード1）と記録された後、「2024年4月に名古屋大学に異動」（エピソード3）が追加された。「名古屋大学の研究者は誰？」の検索結果を見ると、名古屋大学への異動ファクトが2位に表示される一方、東京大学所属のファクトも3位に残存している。これは Graphiti が両方の事実を保持しつつ、時間メタデータにより最新の状態を優先的に表示していることを示している。

■グラフ走査による関連ファクトの発見 「山田教授の共著者」で検索した際、直接の回答（共著論文のファクト）だけでなく、共同研究の開始や互いの所属機関といった関連ファクトもグラフ走査によって取得されている。これは Graphiti のハイブリッド検索がセマンティック類似度だけでなく、グラフ構造上の近接性も考慮しているためである。

第 16 章

パフォーマンスチューニング

16.1 同時実行数の制御

Graphiti は内部で LLM への並列呼び出しを行う。デフォルトの同時実行数 (SEMAPHORE_LIMIT) は 10 に設定されている。LLM プロバイダのレート制限に余裕がある場合は、この値を増やすことでスループットを向上できる。

```
export SEMAPHORE_LIMIT=20
```

16.2 バルクロードの活用

初期データ投入時には `add_episode_bulk` を使用することで、大幅に処理時間を短縮できる。ただし、エッジの無効化処理が省略される点に注意する。

16.3 テレメトリの無効化

不要な場合は、テレメトリを無効化してオーバーヘッドを削減できる。

```
export GRAPHITI_TELEMETRY_ENABLED=false
```

第 17 章

トラブルシューティング

17.1 よくある問題と対処法

Neo4j に接続できない • Docker コンテナが起動していることを確認する：`docker ps`

- ポート 7687 が使用可能であることを確認する
- `NEO4J_URI`, `NEO4J_USER`, `NEO4J_PASSWORD` が正しく設定されていることを確認する

OpenAI API エラー • `OPENAI_API_KEY` が正しく設定されていることを確認する

- API キーの有効期限やクレジット残高を確認する
- レート制限エラーの場合は `SEMAPHORE_LIMIT` を下げる

エピソード追加が遅い • 初期データ投入には `add_episode_bulk` の使用を検討する

- `SEMAPHORE_LIMIT` を調整して LLM 呼び出しの並列度を変更する

検索結果が期待通りでない • `build_indices_and_constraints()` が実行されていることを確認する

- 異なる検索レシピを試す (RRF、MMR、Cross-Encoder)
- `group_id` が正しく指定されているか確認する

おわりに

本チュートリアルでは、Graphiti フレームワークの基本概念から実践的な応用までを解説した。Graphiti の主な利点は以下の通りである。

- 事実の時間的変化を自動的に追跡し、矛盾を検出・解消する能力
- セマンティック検索、キーワード検索、グラフ走査を組み合わせたハイブリッド検索
- Pydantic モデルによるドメイン固有の知識構造の定義
- 継続的・インクリメンタルなデータ更新（バッチ再処理が不要）
- LangGraph などのエージェントフレームワークとの統合

Graphiti は活発に開発が進められており、新機能やバックエンドのサポートが継続的に追加されている。最新情報については、公式リポジトリ [1] および公式ドキュメント [6] を参照されたい。

本チュートリアルの作成方針について

本チュートリアルは、以下の資料を主要な参考文献として作成した。

- Graphiti 公式 GitHub リポジトリ [1] の README — 概要、インストール手順、設定コード例
- Zep 公式ドキュメント [6] の各ページ — 概念説明、API の使用方法、設定オプション
- 公式リポジトリの `examples/`ディレクトリ [2, 3] — クイックスタート、LangGraph 統合の実装例
- MCP サーバのソースコード [4] および README [5] — ツール定義、設定スキーマ、エンティティ型

各章のコード例は、上記の公式サンプルコード（英語・米国政治家データや Allbirds 商品データ等を使用）を参考に、日本語の大学研究者・顧客対応・会議メモなどのドメインに置き換えて再構成したものである。第 13 章の MCP サーバ活用シナリオ（研究プロジェクト管理、顧客対応ナレッジベース、議事録管理）および第 15 章の研究者ネットワーク構築例は、筆者がオリジナルに設計した応用例である。各章の冒頭および参考文献リストに、具体的な参照元を明記した。

本チュートリアルに掲載されている実行結果は、すべて筆者の環境（Neo4j 5.26 Community Edition、OpenAI gpt-4o-mini、Python 3.14.2、graphiti-core 0.28）で 2026 年 3 月 31 日に実際にスクリプトを実行して取得したものである。MCP サーバの活用例（第 13 章）についても、Graphiti リポジトリをクローンしてローカルに MCP サーバを構築し、MCP クライアントから全ツールの動作を検証した。想定例のみの出力は含まれていない。

参考文献

- [1] getzep, “README.md — getzep/graphiti,” <https://github.com/getzep/graphiti/blob/main/README.md>, 2024–2026. (本チュートリアル全体の主要参考資料。README の機能概要、インストール手順、設定例を参照した。)
- [2] getzep, “examples/quickstart/ — getzep/graphiti,” <https://github.com/getzep/graphiti/tree/main/examples/quickstart>, 2024–2026. (第 3 章のクイックスタートコードの原型。Kamala Harris / Gavin Newsom のデータ例を日本語に置き換えた。)
- [3] getzep, “examples/langgraph-agent/ — getzep/graphiti,” <https://github.com/getzep/graphiti/tree/main/examples/langgraph-agent>, 2024–2026. (第 14 章の LangGraph 統合コードの原型。ManyBirds 靴販売ボットの例を日本語に再構成した。)
- [4] getzep, “mcp_server/src/graphiti_mcp_server.py — getzep/graphiti,” https://github.com/getzep/graphiti/blob/main/mcp_server/src/graphiti_mcp_server.py, 2024–2026. (第 12 章・第 13 章のツール一覧、引数仕様、組み込みエンティティ型の定義を参照した。)
- [5] getzep, “mcp_server/README.md — getzep/graphiti,” https://github.com/getzep/graphiti/blob/main/mcp_server/README.md, 2024–2026. (MCP サーバのセットアップ手順、Docker Compose 設定、トランスポート設定を参照した。)
- [6] Zep, “Overview,” <https://help.getzep.com/graphiti/getting-started/overview>, 2024–2026. (第 1 章の概要、主要特徴、GraphRAG との比較の記述に使用。)
- [7] Zep, “Quick Start,” <https://help.getzep.com/graphiti/getting-started/quick-start>, 2024–2026. (第 2 章の前提条件、インストール手順、環境変数一覧に使用。)

- [8] Zep, “Adding Episodes,” <https://help.getzep.com/graphiti/core-concepts/adding-episodes>, 2024–2026. (第 4 章のエピソード型の説明、テキスト/メッセージ/JSON の追加例、バルクロードの記述に使用。)
- [9] Zep, “Searching the Graph,” <https://help.getzep.com/graphiti/working-with-data/searching>, 2024–2026. (第 5 章の検索レシピ一覧、リランキング手法、検索フィルタの記述に使用。)
- [10] Zep, “Custom Entity and Edge Types,” <https://help.getzep.com/graphiti/core-concepts/custom-entity-and-edge-types>, 2024–2026. (第 6 章の Pydantic モデル定義、edge_type_map、ベストプラクティスの記述に使用。)
- [11] Zep, “Adding Fact Triples,” <https://help.getzep.com/graphiti/working-with-data/adding-fact-triples>, 2024–2026. (第 7 章のファクトトリプルのコード例に使用。)
- [12] Zep, “Communities,” <https://help.getzep.com/graphiti/core-concepts/communities>, 2024–2026. (第 8 章の Leiden アルゴリズム、ラベル伝搬の記述に使用。)
- [13] Zep, “Graph Namespacing,” <https://help.getzep.com/graphiti/core-concepts/graph-namespacing>, 2024–2026. (第 9 章の group_id、マルチテナントパターンの記述に使用。)
- [14] Zep, “LLM Configuration,” <https://help.getzep.com/graphiti/configuration/llm-configuration>, 2024–2026. (第 10 章の各 LLM プロバイダ設定コードに使用。)
- [15] Zep, “Neo4j Configuration,” <https://help.getzep.com/graphiti/configuration/neo-4-j-configuration>, 2024–2026.
- [16] Zep, “FalkorDB Configuration,” <https://help.getzep.com/graphiti/configuration/falkor-db-configuration>, 2024–2026.
- [17] Zep, “Kuzu DB Configuration,” <https://help.getzep.com/graphiti/configuration/kuzu-db-configuration>, 2024–2026.
- [18] Zep, “Knowledge Graph MCP Server,” <https://help.getzep.com/graphiti/getting-started/mcp-server>, 2024–2026. (第 12 章の MCP サーバ設定、トランスポート設定に使用。)
- [19] Zep, “Using LangGraph and Graphiti,” <https://help.getzep.com/graphiti/integrations/lang-graph-agent>, 2024–2026. (第 14 章のアーキテクチャ解説に使用。)

- [20] Neo4j, Inc., “Neo4j Graph Intelligence Platform,” <https://neo4j.com/>, 2024–2026.
- [21] langchain-ai, “langgraph — GitHub Repository,” <https://github.com/langchain-ai/langgraph>, 2024–2026.
- [22] Pydantic Team, “Welcome to Pydantic - Pydantic Validation,” <https://docs.pydantic.dev/>, 2024–2026.
- [23] modelcontextprotocol, “python-sdk — GitHub Repository,” <https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk>, 2024–2026. (第 13 章の MCP クライアントコード例に使用。)

用語集

本チュートリアルで使用する主要な用語を以下にまとめる。

BM25	情報検索で広く使われるキーワードベースのランキング関数。TF-IDF（単語頻度・逆文書頻度）を改良したもので、Graphiti ではセマンティック検索と併用されるハイブリッド検索の一方の軸を担う。
Claude Desktop	Anthropic 社が提供する Claude AI のデスクトップアプリケーション。MCP サーバを介して Graphiti の知識グラフ機能を利用できる。
Cursor	AI 機能を統合したコードエディタ。MCP サーバ（SSE トランスポート）を介して Graphiti と連携可能。
Docker	コンテナ型の仮想化プラットフォーム。本チュートリアルでは Neo4j および MCP サーバの実行環境として使用する。
FalkorDB	Redis ベースのグラフデータベース。Graphiti が対応するバックエンドの一つ。
FastAPI	Python 製の高速な Web API フレームワーク。Graphiti の REST サーバ（server コンポーネント）で使用される。
Graphiti	Zep 社が開発した、AI エージェント向けの時系列知識グラフフレームワーク。エンティティ（ノード）とファクト（エッジ）を時間メタデータ付きで管理し、ハイブリッド検索を提供する。
group_id	Graphiti におけるグラフの名前空間識別子。同一インスタンス内で複数の分離されたグラフ環境を作成するために使用する。マルチテナント環境の実現に有用。
KuzuDB	組み込み型のグラフデータベース。サーバ不要でローカル

	ファイルまたはインメモリで動作する。Graphiti が対応するバックエンドの一つ。
LangGraph	LangChain 社が開発したエージェントフレームワーク。Graphiti と組み合わせることで、知識グラフを活用した対話型 AI エージェントを構築できる。
Leiden アルゴリズム	グラフのコミュニティ検出に使用されるアルゴリズム。Graphiti ではエンティティノードの密接なグループを識別するために使用される。
LLM (Large Language Model)	大規模言語モデル。Graphiti ではエンティティ抽出、ファクト生成、要約、重複排除などの処理に LLM を内部的に使用する。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groq 等のプロバイダに対応。
MCP (Model Context Protocol)	AI アシスタントと外部ツールを接続するためのプロトコル。Graphiti は mcp_server コンポーネントを通じて MCP に対応し、Claude Desktop や Cursor 等から知識グラフ機能を利用可能にする。
MMR (Maximal Marginal Relevance)	検索結果のリランキング手法の一つ。関連性と多様性のバランスを取ることで、冗長な結果を減らす。
Neo4j	グラフデータベース管理システム。Graphiti が推奨する主要なバックエンドであり、Cypher クエリ言語を使用する。
Pydantic	Python の型ヒントを用いたデータバリデーションライブラリ。Graphiti ではカスタムエンティティ型およびエッジ型の定義に使用する。
RRF (Reciprocal Rank Fusion)	複数のランキング結果を統合するリランキング手法。各結果の順位の逆数を足し合わせてスコアを算出する。Graphiti のデフォルトのリランキング戦略。
SEMAPHORE_LIMIT	Graphiti の内部パラメータ。LLM 呼び出しの並列度を制御する環境変数。デフォルト値は 10。
uv	Rust 製の高速な Python パッケージマネージャ兼ランタイ

ム。本チュートリアルではすべての Python スクリプトの実行に使用する。

エッジ (Edge) 知識グラフにおいて、2つのノード間の関係性を表す要素。Graphiti では `EntityEdge` として実装され、`fact` (事実)、`valid_at` (有効開始日時)、`invalid_at` (無効化日時) 等の時間メタデータを持つ。

エピソード (Episode) Graphiti におけるデータ取り込みの基本単位。テキスト、メッセージ、JSON の 3 種類がある。エピソード自体もグラフ上のノード (`EpisodicNode`) として保存される。

エンティティ型 (Entity Type) Pydantic モデルで定義するドメイン固有のノード型。LLM がエピソードからエンティティを抽出する際の構造を指定する。

コミュニティ (Community) グラフ内の密接に接続されたエンティティノードのグループ。Leiden アルゴリズムにより自動検出され、`CommunityNode` として管理される。

セマンティック検索 テキストの意味的類似度に基づく検索手法。エンベディング (ベクトル表現) のコサイン類似度を用いる。Graphiti ではキーワード検索 (BM25) と併用してハイブリッド検索を実現する。

ノード (Node) 知識グラフにおけるエンティティ (実体) を表す要素。Graphiti では `EntityNode` として実装され、名前 (`name`)、要約 (`summary`)、属性 (`attributes`) 等を持つ。

ハイブリッド検索 (Hybrid Search) セマンティック検索とキーワード検索 (BM25) を組み合わせた検索手法。Graphiti ではさらにグラフ走査によるリランキングを加えた 3 軸の検索を提供する。

バルクロード (Bulk Load) `add_episode_bulk` メソッドによる一括データ投入。大量データの初期投入に適するが、エッジの無効化処理は行われない。

ファクトトリプル (Fact Triple)

ソースノード、ターゲットノード、エッジ (事実) の3つ組。エピソード処理を経ずに直接グラフにデータを追加する方法。

リランキング (Reranking)

初期検索結果の順序を再調整する処理。RRF、MMR、クロスエンコーダ、ノード距離等の方式がある。

名前空間 (Namespace)

group_id により実現される、同一 Graphiti インスタンス内の論理的に分離されたグラフ環境。

索引

AI エージェント, 5
Anthropic, 45
Azure OpenAI, 43

BM25, 5

Claude Desktop, 49
Cursor, 49

Docker, 8

FalkorDB, 47
FastAPI, 6

Google Gemini, 44
Graphiti, 5
graphiti_core, 6
Groq, 45
group_id, 39

KuzuDB, 48

LangGraph, 73
Leiden アルゴリズム, 36
LLM, 6

MCP, → MCP サーバ
MCP サーバ, 6, 49

Neo4j, 8

OpenAI, 43

Pydantic, 6, 28

SEMAPHORE_LIMIT, 88

uv, 7

Zep, 5

エッジ, 5
エッジ型, 28
エピソード, 5, 17

エンティティ型, 5, 28
検索レシピ, 23
コミュニティ, 36
時系列認識, 5
セマンティック検索, 5
知識グラフ, 5
名前空間, 39
ノード, 5
ハイブリッド検索, 5, 22
バルクロード, 6
ファクトトリプル, 33
リランキング, 5, 23